

جامعة القاضي عياض
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
مراكش

المجلة المغربية للإقتصاد والقانون المقارن

UNIVERSITÉ CADI AYYAD
Faculté des Sciences
Juridiques Economiques
et Sociales

جامعة القاضي عياض
كلية العلوم القانونية
الاقتصادية والاجتماعية

العدد 60 - 2022

المجلة المغربية

للاقتصاد والقانون المقارن

تصدرها

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش

المدير:

عبد الكريم الطالب

لجنة التحرير:

محمد نخلي - محمد الشافعي - ادريس الفائق

رشيد العلمي الادريسي - عبد المالك الوزاني - عبد الرزاق الزياتي -

ادريس عسي - احمد المتوسط - البشير لخضر سيف الاسلام -

عبد النبي الويتري - محمد العربي سيد مو - أمينة بن الرايس

التنسيق:

زهرة ايت مالك

الادارة والتحرير:

صندوق البريد رقم 2380 - مراكش

رقم الايداع : 48/1988

ردمك : 0581 - 6073

تصميم الغلاف: السعيد لعنبيبي

المطبعة والوراقة الوطنية
IMPRIMERIE PAPETERIE EL WATANYA

**جامعة القاضي عياض
كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية
بمراكش**

**المجلة المغربية
للإقتصاد والقانون المقارن**

العدد 60 - 2022

**المجلة المغربية
للإقتصاد والقانون المقارن**

الفهرس

I . دراسات قانونية

- *السياسة الجنائية بالمغرب ورهان تحقيق السلامة الطرقية.....7
هشام ملاطي
- * تصفية الرصيد النهائي للحساب بالاطلاع
وفق مستجدات أحكام مدونة التجارة والقانون البنكي.....57
مولاي حفيظ علوي قادييري
- * الاستدامة الاجتماعية لنظام التقاعد المغربي.....85
توفيق كرداد
- * تملك أشخاص القانون العام للحقوق الفكرية.....115
رشيد بنويني
- * الخصوصية الإجرائية لدعوى التحفيظ العقاري145
محمد مومن وعبد الشافي لخيفي
- * نحو تغييرات في أسس المسؤولية المدنية.....191
مينة ايت حسين

دراسات قانونية

الخصوصية الإجرائية لدعوى التحفيظ العقاري

محمد مومن *

عبد الشافي لخلفي **

مقدمة

يعرف التحفيظ العقاري⁽¹⁾ بأنه مجموعة من العمليات التي ترمي إلى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في ظهير التحفيظ العقاري⁽²⁾، وذلك بعد تسجيله في وثيقة رسمية تسمى بالسجل العقاري⁽³⁾.

والأصل في مسطرة التحفيظ أنها مسطرة إدارية يشرف عليها ويسير إجراءاتها المحافظ على الأملاك العقارية وفقا لمقتضيات الفصل التاسع من ظهير التحفيظ⁽⁴⁾، ابتداء من افتتاحها بإيداع مطلب للتحفيظ إلى حين انتهائها بتأسيس الرسم العقاري، غير أن هذه المسطرة قد تتخللها في بعض الأحيان مسطرة قضائية، وذلك عندما يرد على مطلب التحفيظ تعرض أو تعرضات لم يقع رفعها رضائيا بين الطرفين، إما بقبولها من طرف طالب التحفيظ، أو

* أستاذ باحث، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض مراكش.

** باحث بصف الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض مراكش.

(1) نقصد هنا المفهوم الضيق للتحفيظ، أي: تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس الرسم العقاري وبطلان ما عداه من الرسوم، وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به، دون التقييدات بالرسم العقاري والتي لا تدخل ضمن المفهوم الضيق للتحفيظ العقاري المقصود بهذه الدراسة.

(2) الظهير الشريف الصادر في 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، والذي خضع لمجموعة من التعديلات في فترات متفرقة على امتداد أكثر من قرن من الزمان، كان آخرها بواسطة القانون رقم 14.07، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، (الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذي الحجة 1432 (24 نونبر 2011)، ص 5575)، والذي بموجبه عرف الظهير المذكور تعديلات جوهرية همت جميع الفصول بدون استثناء مع الاحتفاظ بتاريخية النص وهيكلته.

(3) محمد خير، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، منشورات المعارف، دار نشر المعرفة، طبعة 2018، الصفحة 121.

(4) نص الفصل 9 من ظهير التحفيظ العقاري على أنه: "يعين في دائرة نفوذ كل عمالة أو إقليم محافظ أو أكثر على الأملاك العقارية. يكلف المحافظ على الأملاك العقارية بمسك السجل العقاري الخاص بالدائرة الترابية التابعة لنفوذه والقيام بالإجراءات والمساطر المقررة في شأن التحفيظ العقاري."

بالتنازل عنها من طرف المتعرض، مما يحتم إحالة المطلب ووثائقه من طرف المحافظ على المحكمة الابتدائية التي يوجد العقار موضوع المطلب بدائرتها بهدف البت في هذا التعرض أو التعرضات، عملاً بمقتضيات الفصل 32⁽¹⁾ من ظهير 1913/08/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون 14.07.

وبمقتضى هذه الإحالة، تبدأ المرحلة القضائية لمسطرة التحفيظ العقاري، أو ما يصطلح عليه بدعوى التحفيظ العقاري، وهي دعوى عقارية الغاية منها بت المحكمة في ما يدعيه المتعرض بمقتضى تعرضه من حقوق على العقار موضوع المطلب من عدم صحته، وتخضع من الناحية الموضوعية لنفس قواعد البت الموضوعية للدعوى العقارية، لكنها تتميز عنها إجرائياً بخصوصية ناتجة عن كونها تخضع بهذا الخصوص لظهير التحفيظ العقاري الذي يعتبر، إلى جانب كونه قانون موضوع، قانون شكل ينظم الإجراءات المتعلقة بدعوى التحفيظ ولا تطبق بشأنها مقتضيات قانون المسطرة المدنية إلا في حالات استثنائية وبموجب إحالة صريحة⁽²⁾، وهو ما استقر عليه الفقه⁽³⁾ والعمل القضائي⁽⁴⁾.

(1) ينص الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري في فقرته الأخيرة على أن: ".... خلال الثلاثة أشهر الموالية لانصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل 23 يوجه المحافظ على الأملاك العقارية مطلب التحفيظ والوثائق المتعلقة به إلى المحكمة الابتدائية التي يقع العقار بدائرتها".

(2) من بين حالات إحالة ظهير التحفيظ العقاري على قانون المسطرة المدنية:

- الفصل 34 فيما يتعلق بوجود مراعاة القواعد المنصوص عليها بقانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بإجراءات البحث القضائي بعين المكان الذي يأمر به القاضي المقرر؛
- الفصل 40 الذي يحيل بخصوص كيفية تبليغ الأحكام وأجل الاستئناف على قانون المسطرة المدنية؛
- الفصل 41 الذي يحيل على الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بطريقة استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في مادة التحفيظ العقاري؛
- الفصل 47 الذي يحيل على مقتضيات الفصول 354 من قانون المسطرة المدنية وما يليه فيما يخص تبليغ القرارات الاستئنافية والطعن فيها بالنقض؛
- الفصل 107 فيما يخص احتساب الأجل الواردة في ظهير التحفيظ العقاري بحيث تحتسب وفق القواعد المقررة بالفصل 512 من قانون المسطرة المدنية.

(3) محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ في التشريع المغربي، المرجع السابق، الصفحة 288.

(4) أكدت عدة أحكام وقرارات قضائية على هذا المبدأ، ومن بينها عدة قرارات المجلس الأعلى سابقاً نذكر منها على سبيل المثال:

وقد حاول المشرع في القانون 14.07 التقليل من هذه الخصوصية من خلال توحيد بعض المقتضيات التي كانت مختلفة في ظهير التحفيظ العقاري عما هو سار بقانون المسطرة المدنية من قبيل بعض الآجال⁽¹⁾، لكنه بالمقابل كرس بعض المبادئ المعززة لخصوصية دعوى التحفيظ العقاري والتي كان قد استقر عليها الفقه والقضاء، حيث تم اعتماد هذه المبادئ في إطار نصوص قانونية رفعا للبس الذي كانت تطرحه، وإنهاء لكل تضارب ممكن بشأنها⁽²⁾.

ويقتضي الوقوف على الخصوصية الإجرائية لدعوى التحفيظ العقاري بتفصيل، والتعرف على الإشكالات التي تطرحها، بيان مظاهرها من خلال مراحل التقاضي جميعها في مبحث أول، ثم من خلال طرق التنفيذ وطرق الطعن في مبحث ثان.

- القرار عدد 229 بتاريخ 1968/05/15 الذي جاء في حثياته : " لا تخضع مسطرة التحفيظ لمقتضيات قانون المسطرة المدنية ما عدا في الأحوال المنصوص عليها صراحة... " وهو منشور ب"مقتضيات التحفيظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الأعلى"، مؤلف منشور من طرف المجلس الأعلى سابقا- سنة 2009 في إطار التعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ص 44.

- والقرار عدد 132 بتاريخ 1981/04/17 في الملف المدني عدد 63907 والذي جاء في حثياته : " لا يطبق قانون المسطرة المدنية في قضايا التحفيظ العقاري إلا في الحالات التي يحيل عليها قانون التحفيظ وليس منها الفصل 345 في فقرته الرابعة التي تنص على وجوب إشارة الأحكام إلى أن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة." منشور بنفس المرجع السابق، الصفحة 45.

- والقرار عدد 887 بتاريخ 1989/04/05 في الملف المدني عدد 1985/2182 وجاء في حثياته : " إن مقتضيات الفصل 40 من ظهير التحفيظ العقاري المنظم لمسطرة التحفيظ العقاري التي تنص على كيفية تبليغ الأحكام الابتدائية وآجال استئنافها هي الواجبة التطبيق في قضايا التحفيظ العقاري بدلا من المقتضيات الواردة في قانون المسطرة المدنية عملا بمبدأ تقديم النص الخاص على النص العام." منشور أيضا بنفس المرجع السابق، الصفحة 52.

ونشير بهذه المناسبة إلى أنه تفاديا للتكرار، فإن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى تحت تسميته هذه، وقبل تغييرها بمقتضى القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض سيتم إيرادها على أنها صادرة عنه بهذا الاسم، وتلك الصادرة عنه بعد تغيير الاسم إلى محكمة النقض ستورد باعتبارها صادرة تحت هذا المسمى الجديد.

(1) من الأمثلة على ذلك، أجل الطعن بالنقض الذي كان في الفصل 47 قبل التعديل بموجب القانون رقم 14.07 هو شهرين اثنين من تاريخ التبليغ، أما بعد التعديل فقد أصبح الفصل 47 المذكور يحيل على مقتضيات قانون المسطرة المدنية بخصوص الأجل، وهو الأجل المحدد بمقتضى الفصل 358 في شهر واحد من تاريخ التبليغ بالحكم.

(2) ومن الأمثلة على ذلك، نجد قاعدة عدم قبول الأحكام الصادرة في قضايا التحفيظ أوجه طعن أخرى من غير الطعن بالاستئناف والنقض التي أصبح منصوصا عليها بمقتضى الفصل 109 بعد تغييره بالقانون رقم 14.07 بعدما كان قد كرسها العمل القضائي لسنوات.

المبحث الأول: مظاهر خصوصية دعوى التحفيظ الإجرائية من خلال

مراحل التقاضي

لا تختلف قضايا التحفيظ العقاري عن باقي القضايا الأخرى المعروضة على المحاكم من حيث درجات التقاضي، حيث تمر من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الاستئنافية ثم إلى مرحلة النقض، إلا أنها تتميز عنها على مستوى القواعد الإجرائية، إذ تفتتح دعوى التحفيظ العقاري بموجب إحالة المحافظ على الأملاك العقارية لمطلب التحفيظ ووثائقه على المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار موضوع المطلب، وبعد تسيير الإجراءات وصدور الحكم يمكن الطعن فيه بالاستئناف من الطرف ذي المصلحة، كما أنه بعد صدور قرار محكمة الاستئناف، فإنه بدوره يمكن أن يكون محل طعن بالنقض ممن له المصلحة في ذلك.

وتتميز دعوى التحفيظ العقاري خلال هذه المراحل جميعها بخصوصيات مسطرية تميزها عن باقي الدعاوى العقارية التي تنظم إجراءاتها بمقتضى قانون المسطرة المدنية، فيجب التمييز فيها بين خصوصية دعوى التحفيظ خلال المرحلة الابتدائية (المطلب الأول)، ثم خلال مرحلتي الاستئناف والنقض (المطلب الثاني).

المطلب الأول: خصوصية دعوى التحفيظ العقاري خلال المرحلة الابتدائية

تتجلى الخصوصية الإجرائية لدعوى التحفيظ العقاري خلال المرحلة الابتدائية من خلال كيفية افتتاح الدعوى، وكيفية أداء الرسوم القضائية عنها (الفقرة الأولى)، ومن خلال طريقة تبليغ الطرف الذي لم يتم التعرف على موطنه أو محل إقامته ووصف الأحكام (الفقرة الثانية)، وكذا من خلال شفوية المسطرة وتدخل النيابة العامة فيها (الفقرة الثالثة)، وأخيراً من خلال صدور الأحكام ثم تبليغها (الفقرة الرابعة).

الفقرة الأولى : خصوصية دعوى التحفيظ من حيث افتتاحها وأداء

الرسوم القضائية عنها

يقتضي نظر المحكمة المختصة لدعوى عقارية معينة طرحها أمامها وفق شكل معين، واستيفائها لشكليات معينة، وأداء الرسوم القضائية عنها، إلا إذا كان صاحبها مستفيدا من المساعدة القضائية تحت طائلة ترتيب جزاء عدم القبول عن كل إخلال.

وإذا كانت الدعاوى المدنية عموما، والعقارية خصوصا، تقدم طبقا لقانون المسطرة المدنية أمام المحكمة الابتدائية بموجب مقال افتتاحي للدعوى أو تصريح شفوي يدلى به بكتابة ضبط المحكمة المختصة وفقا لمقتضيات الفصل 32 من القانون المذكور، وتؤدي عنها الرسوم القضائية أمام صندوق ذات المحكمة، فإن دعوى التحفيظ العقاري لا تخضع لنفس القواعد فيما يتعلق بافتتاحها (أولا)، وكذلك فيما يتعلق بتأدية الرسوم القضائية عنها (ثانيا).

أولا: خصوصية افتتاح دعوى التحفيظ العقاري

ترفع الدعاوى المدنية العقارية أمام المحكمة المختصة وفقا لأحكام الفصل 31 وما بعده من قانون المسطرة المدنية⁽¹⁾، وذلك بموجب مقال افتتاحي للدعوى مكتوب أو بتصريح شفوي يودع بكتابة ضبط المحكمة المختصة مكانيا، يحدد موضوع الدعوى وسببها وأطرافها وطلبات الطرف المدعي، غير أنه بالنسبة لدعوى التحفيظ العقاري، فإن افتتاحها يتم بمقتضى إحالة المحافظ للمطلب ووثائقه⁽²⁾ على المحكمة على إثر التعرض أو التعرضات التي يتلقاها في

(1) نص هذا الفصل على أنه : " ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار إلى أنه لا يمكن له التوقيع".

(2) تظهر خصوصيات دعوى التحفيظ العقاري أيضا على مستوى المستندات المؤيدة للتعرض، حيث إنه في المسطرة العادية تودع هذه المستندات رفقة الطلب إلى المحكمة مباشرة طبقا للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، بخلاف ظهير التحفيظ العقاري حيث تقدم إلى المحافظ العقاري، وفي حالة عدم تقديمها، يقوم هذا الأخير بإصدار المنعروضين بتقديمها للمحافظة داخل أجل ثلاثة أشهر، ويشعرهم أن المحكمة لن تقبل منهم أي رسم أو وثيقة.

مواجهة المطلب المذكور، وذلك وفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري.

ويعتبر تعرض المتعرض في مواجهة المطلب خلال المرحلة الإدارية للتحفيظ⁽¹⁾ بمثابة مقال للدعوى، لأنه هو المحدد لسبب وموضوع الادعاء الذي ستبت المحكمة المختصة فيه، وذلك من خلال وثائقه المتمثلة في تقرير الحضور⁽²⁾ الذي يتضمن تصريح المتعرض بتعرضه، والوثائق التي يدعم بها تعرضه، وشهادة التعرض⁽³⁾ التي تتضمن مراجع تضمين التعرض أو التعرضات ونوعها وتاريخها، ومن خلال تصميم تحديد التعرض الذي يحدد بدقة، على تصميم تحديد المطلب، الوعاء العقاري أو الحق العيني المطالب به، وبذلك يقوم المحافظ بدور محوري في إعداد الدعوى وتهيئتها قبل إرسالها للمحكمة، سواء من حيث التأكد من هوية الأطراف وادعاءاتهم، أو من الوثائق

وإذا لم يقدم المتعرضون الرسوم المؤيدة لتعرضهم، أو لم يثبتوا أنه استحال عليهم تقديمها، فيمكن للمحافظ بعد البحث أن يقرر الإبقاء على التعرض أو اعتباره ملغى، وذلك حسب الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون 14.07.

وكان من الأحسن ترك الاختصاص للقضاء ليقول كلمته، لما له من سلطة البحث والتقصي، وقبول وثائق ثبوتية جديدة، ولو لم تقدم مسبقا إلى المحافظة العقارية.

(1) يدلى بالتعرض في مواجهة مطلب التحفيظ وفق مقتضيات الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري الذي ينص على أنه: "تقدم التعرضات عن طريق تصريح كتابي أو شفوي إما للمحافظ على الأملاك العقارية، وإما للمهندس الطبوغرافي المنتدب أثناء إجراء التحديد. تضمن التصريحات الشفوية للمتعرض، بحضوره في محضر يحرر في نسختين تسلم إليه إحداهما".

ومكنة التعرض مفتوحة لكل من يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه، ويكون ذلك حسب مقتضيات الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري :

1- في حالة المنازعة في وجود حق الملكية لطالب التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو بشأن حدود العقار؛

2- وفي حالة الادعاء باستحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسه ؛

3- وفي حالة المنازعة في حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري، وهو ما يصطلح عليه بالتعرض على الإبداع.

(2) المقصود به المحضر الذي تشير إليه مقتضيات الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري، والذي يضمن به تعرض المتعرض. ويتضمن عادة مراجع تقييد التعرض من كناش وعدد وتاريخه، وادعاءات المتعرض وسنداته في التعرض مع مراجعها بدقة ونوعيتها.

(3) شهادة التعرض هي وثيقة إدارية من وثائق المطلب الإلزامية يقوم بتحريرها المحافظ عند اتخاذ قراره بإحالة النزاع المتعلق بمطلب التحفيظ على المحكمة المختصة، وتتضمن تلخيصا عن جميع التعرضات الواردة على المطلب مع مراجع تقييدها بسجل التعرضات-التاريخ والكناش والعدد وطبيعتها-جزئية أم كلية أم على حقوق مشاعة أم على حق عيني عقاري معين.

التي يدلون بها تدعيما لهذه الادعاءات قبل أن تحال على المحكمة ضمن وثائق المطلب.

وينتج عن تخصيص المحافظ بصلاحيه تهيئ دعوى التحفيظ العقاري أن أطرافها يحددون في أطراف المسطرة الإدارية للتحفيظ، وهما طالب التحفيظ والمتعرض، وهذه الأطراف لا يمكن تغييرها أمام المحكمة خلال أي مرحلة من المراحل، إذ يمنع قبول تدخل الغير في دعوى التحفيظ، كما يمنع إدخال الغير فيها، لأن ظهير التحفيظ، وخلافا لقانون المسطرة المدنية⁽¹⁾، لم ينص على مسطرتي التدخل الاختياري في الدعوى وإدخال الغير فيها، وهو ما يجد مبررا له في كون الحقوق المدعى بها بشأن عقار في طور التحفيظ ينبغي أن تصاغ في شكل تعرضات، ولا يمكن السماح للغير الذي لم يدل بتعرضه خلال الأجل القانوني، وفاته الأجل، وبعدهما أحييت القضية على المحكمة أن يتدخل للدفاع عن حقوق فاته صياغتها في شكل تعرض، وهو ما قرره المجلس الأعلى-سابقا- مثلا في قرار له بتاريخ 2008/06/18 لما ذهب إلى أنه : "ومن جهة أخرى فإن أطراف النزاع في مسطرة التحفيظ تحدد أمام المحافظ في طلب التحفيظ والمتعرضين، والمحكمة لا تثبت إلا في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض ومحتواه ومداه وفقا لما ينص عليه الفصلان 37 و45 من ظهير 1913/08/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري الواجب التطبيق لأنه قانون الشكل والموضوع، ومسطرة التدخل الاختياري سواء هجوميا أو انضماميا لم ترد في هذا القانون بعدما حصر المشرع أطراف النزاع في الفصلين أعلاه، وبذلك فإن القرار المطعون فيه حين رد دعوى التدخل الإرادي بعلته أن "دعوى التدخل الاختياري المقدمة من طرف الأستاذ نيابة عن موكلته.... غير مقبول، ذلك أن دعوى التحفيظ العقاري هي دعاوى خاصة أفرد لها المشرع قانونا خاصا له

(1) نظم المشرع المغربي التدخل في ق.م.م في الفصول 111 و112 و113، وهو يكون إما إجباريا أو طوعيا، وفي هذه الصورة الأخيرة يتدخل الخصم بالمشاركة تلقائيا في دعوى جارية.

علاقة بالنظام العام تثار مخالفته تلقائياً، هذا القانون يشمل قانون الإجراءات الشكلية والموضوعية بمنأى على تطبيق قانون المسطرة المدنية إلا في الحالات التي يحيل فيها قانون التحفيظ على قانون المسطرة المدنية، ولا وجود بالقانون المذكور لنص قانوني يحيل على الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالتدخل الاختياري " والمجلس الأعلى استقر على هذا الاتجاه"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار غير خارق لإجراءات المسطرة المدعى خرقها والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. " (1)، وأكدته في قرار ثان صادر بتاريخ 2011/11/22 لما قضى بأن : " جميع الحقوق المدعى بها بشأن عقار في طور التحفيظ ينبغي أن تصاغ في شكل تعرضات طبقاً لمقتضى الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري، ومن ثمة فإن مسطرة تدخل الغير في الدعوى المنصوص عليها في قانون المسطرة لا تجد مجالاً لتطبيقها في قضايا التحفيظ العقاري... " (2).

لكن إذا كان عمل محكمة النقض قد استقر على عدم قبول تدخل أو إدخال غير طرفي التحفيظ في دعوى التحفيظ (3)، فإن الأمر بالنسبة لمواصلة الدعوى

(1) قرار المجلس الأعلى سابقاً عدد 2336 بتاريخ 2008/06/18 في الملف المدني عدد 2006/1/2228 غير منشور.

(2) قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2011/11/22 تحت عدد 5088 في الملف عدد 09/3495 منشور بمجلة ملفات عقارية عدد 2 ص 112 وما يليها.

(3) ميز البعض بين التدخل الهجومي والتدخل الانضمامي، واعتبر التدخل الهجومي الذي يهدف من ورائه المتدخل الحكم له بطلباته غير مقبول باعتباره تعرضاً جديداً وارداً بعد انقضاء الأجل، وأجاز قبول التدخل الانضمامي لأنه لا يهدف من ورائه المتدخل الحصول على حق معين، وإنما هو لتعزيز مطالب أحد الأطراف، أو تسهيل الفصل في الدعوى، أو جعل الحكم سارياً على المطلوب إدخاله، وقد ذهب المجلس الأعلى إلى هذا التوجه في أحد قراراته (قرار عدد 39/26 صادر بتاريخ 1985/11/15 في الملف عدد 74015، ذكره محمد بفقير، ظهير التحفيظ العقاري والعمل القضائي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2011، ص، 49)، والذي جاء فيه : "... إن أطراف الدعوى في مسطرة التحفيظ تتحدد بدءاً بالتعرض أمام المحافظة العقارية حيث يتضح المدعي من المدعى عليه. إن التدخل في مسطرة التحفيظ غير مسموح به إلا إذا كان لتأييد أحد أطراف الدعوى...".

كما جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالناظور : " وحيث إنه فيما يتعلق بالتدخل الإرادي المقدم من قبل... فإنه يرمي إلى نفس غاية طالب التحفيظ، فهو تدخل انضمامي يتبع الدعوى الجارية لفائدة الطرف المذكور... ومعلوم أنه إذا كان قانون التحفيظ لم يتعرض لمسطرة التدخل، فإن مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 43 منه المتعلق بالمسطرة أمام محكمة الاستئناف قد أحالت بشأن التدخل. - على الفصل

من طرف ورثة أحد الطرفين كان مثار اختلاف قضائي، بحيث ذهب اتجاه إلى عدم جواز تدخل الورثة في الدعوى لمواصلة دعوى التحفيظ، ومنه قرار المجلس الأعلى بتاريخ 1995/07/04 الذي جاء فيه: "إن محكمة التحفيظ تبت في القضايا المعروضة عليها كما أحوالها عليها المحافظ على الأملاك العقارية، وترجعها إليه بعد أن يصبح الحكم نهائياً لتنفيذ ما قضت به ويصح الحالة الناشئة عن وفاة أحد أطراف الدعوى بطلب من يعينهم الأمر، الفصل 117 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بإدخال ورثة أحد الأطراف الدعوى لا يطبق أمام محكمة التحفيظ التي يتعين عليها أن تبت في القضية المحالة عليها..."⁽¹⁾، وقراره بتاريخ 1995/09/26 الذي جاء فيه: "إن طالب التحفيظ لا يجبر على أن يدخل ورثة أحد المتعرضين المتوفى بعد إحالة الملف على المحكمة، لأن أي تغيير في هوية أطراف النزاع بعد هذه الإحالة يكون المحافظ ملزماً بتنفيذه بعد إرجاع الملف إليه من المحكمة بعد أن يصبح الحكم نهائياً. إن مسطرة التحفيظ مسطرة خاصة لا تخضع لأحكام الفصل 115 من قانون المسطرة المدنية، يتعرض للنقض القرار الذي قضى بعدم قبول استئناف طالب التحفيظ

= 234 من المرسوم الملكي المتعلق بالمسطرة المدنية القديمة وهذا الفصل تقابله المادة 144 من ق. م. م. الحالي الذي يجيز التدخل ممن يحق له استعمال التعرض الخارج عن الخصومة. وحيث إنه فوق ذلك فإن المتدخل لا يهدف إلى ممارسة حقوق خاصة به متميزة عن حقوق المتعرضين أو طالبي التحفيظ.....

وحيث يتضح من موقف المتدخل أنه يكتسي طابعاً تحفظياً ودفاعياً يرمي إلى الإطلاع على الملف ومراقبة سير الدعوى لدعم وتعزيز الطرف الذي يشترك معه في المصالح نظراً لأنه اشترى منه العقار محل المطلب بموجب الشراء عدد.....

وحيث إن التدخل ورد على الشكل المطلوب وقد أدبت عنه الرسوم القضائية فهو مقبول شكلاً".

قرار محكمة الاستئناف بناطور بتاريخ 15-07-1998 ملف عدد 6879 منشور بمجلة المحاكم، العدد 6، ص، 89.

⁽¹⁾ قرار رقم 3590 في الملف رقم 91/2929 بتاريخ 1995/07/04 أورده عبد العزيز توفيق، التشريع العقاري والضمانات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 2012، ص، 172. وهو نفس التوجه الذي تبنته للمحكمة الابتدائية بالجديدة في حكمها عدد 77 بتاريخ 2013/06/20 في الملف العقاري 12/178/5 (غير منشور) الذي جاء فيه: "حيث إن مسطرة التحفيظ تأسس على تصريح أمام المحافظ وأن الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري يلزم المحكمة بأن تبت في التعرضات المحالة عليها، وأنه في حالة وفاة أحد الأطراف يجب عليها أن تستمر في الإجراءات لتصدر حكمها بصحة أو عدم صحة التعرض، إذ في إمكان الورثة أن يقدموا أمام المحافظ طلب تصحيح الحالة عند وفاة أحد الأطراف".

الذي لم يدخل ورثة أحد المتعرضين الذي توفي بعد إحالة الملف على المحكمة.⁽¹⁾ غير أن توجهها من هذا القبيل من شأنه أن يطرح إشكاليات عملية كثيرة، ومنها أن الضرورة الإجرائية تقتضي أن يتدخل الورثة في الدعوى لمواصلة إجراءاتها عن طريق استدعائهم لها حتى يتأتى لهم الدفاع عن الحقوق التي يمكن أن تؤول إليهم بالإرث من موروّثهم، كما أنه من مصلحة المحكمة أن تواصل الدعوى باسم الورثة حتى يتأتى لها تنفيذ إجراءات التحقيق في الدعوى من بحث بالمكتب أو بالجلسة أو بحث قضائي بعين المكان أو خبرة عقارية، وما يترتب عنه من وجوب الاستماع إلى أصحاب الحقوق لتوضيح ما استشكل عليها من نقط تسهيلا للبت في الدعوى، وكذا تكليفهم بأداء مصاريف التنقل أو السهر على تبليغ الأطراف وغيرهما، فضلا على أنه لا يقبل منطوقا ولا قانونا أن تتم إجراءات التقاضي أو طرق الطعن من طرف ميت عديم الأهلية، وحرمان ورثته من مواصلة الإجراءات مكانه، ولعل هذا ما دفع بالمجلس الأعلى إلى تغيير التوجه أعلاه بمقتضى قرار صادر بتاريخ 2012/05/04 جاء فيه : " حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليقه بقبول الاستئناف شكلا على كونه "جاء على الصفة والمصلحة ووفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا" دون أن يرد صراحة على الدفع الذي تمسكوا به أمام المحكمة من كون الاستئناف غير مقبول شكلا لكونه وجه ضد موروّثهم والحال أنه متوفى حسب الثابت من مستندات الملف في المرحلة الابتدائية كما يتجلى من الخبرتين المنجزتين خلال هذه المرحلة، وكذا مذكرة الطاعنين بمواصلة الدعوى والمرفقة بإراءة موروّثهم، وأنه رغم ما لهذا الدفع من تأثير على الفصل في

(1) قرار بتاريخ 1995/09/26 تحت عدد 4725 في الملف عدد 90/2740 منشور بكتاب قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال أربعين سنة لعبد العزيز توفيق ص 298 وما يليها.

النزاع، فإن القرار المطعون فيه لم يرد عليه بأي شيء، الأمر الذي يجعله منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه للنقض والإبطال.⁽¹⁾ أما بالنسبة للمودع في إطار الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري⁽²⁾، فإنه لا يعتبر طرفا في دعوى التحفيظ، إذ في هذا الصدد جاء في قرار لمحكمة النقض بتاريخ 2015/02/03: " طرفا النزاع في قضايا التحفيظ العقاري هما طالب التحفيظ و المتعرض، وأن من انتقلت إليه ملكية العقار بإحدى التصرفات الناقلة للملكية من قبل طالب التحفيظ لا يعتبر طرفا في مسطرة التحفيظ إلا إذا أنشأ مطلبا إصلاحيا حل بموجبه محل طالب التحفيظ، أما المودع الذي يكتفي بإيداع السند الذي بموجبه انتقلت إليه ملكية العقار في إطار الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري، فإنه لا يعتبر طرفا في مسطرة التحفيظ، وإنما يحل محل سلفه بالمآل الذي انتهى إليه النزاع."⁽³⁾

ثانيا: أداء الرسوم القضائية في دعوى التحفيظ العقاري

تستوفى الرسوم القضائية بالنسبة للدعاوى المدنية العقارية من طرف صندوق المحكمة المختصة - واستثناء أمام صندوق محكمة أخرى- طبقا لأحكام الفصل 21 من قانون المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية⁽⁴⁾، أما بالنسبة لقضايا التحفيظ العقاري، فإنه إذا لم يكن المتعرض مستفيدا من المساعدة القضائية، فإن الرسم القضائي يستوفى أمام السيد المحافظ

(1) قرار المجلس الأعلى عدد 2057 في الملف المدني عدد 2008/1/1/1207 بتاريخ 2012/05/04 أورده عمر أزوكار، الدليل العملي للعقار في طور التحفيظ، منشورات دار القضاء العالي، 2011.

(2) ينص هذا الفصل على أنه: " إذا نشأ على عقار في طور التحفيظ حق خاضع للإشهار أمكن لصاحبه، من أجل ترتيبه والتمسك به في مواجهة الغير، أن يودع بالمحافظة العقارية الوثائق اللازمة لذلك، و يقيد هذا الإيداع بسجل التعرضات..."

(3) قرار عدد 78 بتاريخ 2015/02/03 في الملف المدني عدد 2014/8/1/5341 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض -الغرفة المدنية- العدد 27، الصفحة 76. و في نفس السياق القرار عدد 170 بتاريخ 2015/03/17 في الملف المدني عدد 2014/8/1/2921 منشور بالتقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة 2015، الصفحة 75.

(4) تضمن أحكامه قانون المالية لسنة 1984 الصادر بشأنه الظهير بمثابة قانون رقم 1.84.54 بتاريخ 27 أبريل 1984.

تطبيقا للفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري الذي ينص على أنه: " تؤدي الرسوم القضائية وحقوق المرافعة عن كل واحد من التعرضات المتعلقة بالمطلب الواحد ويتم استخلاصها من طرف المحافظة العقارية لفائدة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية".

ولا تؤدي الرسوم القضائية عن التعرضات المتبادلة بين مطلبين للتحفيظ الناتجة عن تداخل بينهما، إلا أنه في حالة وجود عدة متعرضين على مطلب واحد، فإنهم يكونون ملزمين بأداء الرسوم القضائية عن كل تعرض. ويعتبر التعرض لاغيا وكان لم يكن، إذا لم يؤد المتعرض، خلال الشهر الموالي لانصرام أجل التعرض، الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو لم يثبت حصوله على المساعدة القضائية.

الفقرة الثانية : خصوصية دعوى التحفيظ من حيث استدعاء الطرف الذي تعذر التعرف على موطنه أو محل إقامته ووصف الأحكام

يقتضي البت في الدعوى وفقا لقانون المسطرة المدنية استدعاء أطرافها وتبليغهم بالاستدعاء تحقيقا لمبدأ التواجية وصونا لحقوق الدفاع، وفي حالة عدم التعرف على موطن أو محل أحدهم وجب تعيين قيم في حقه وفقا للفصل 39 من القانون المذكور، ويرتبط إجراء استدعاء الأطراف ارتباطا وثيقا بوصف الحكم الذي يؤثر بدوره على وجه الطعن الممكن في مواجهة الحكم في إجراءات تبليغه.

وسواء تعلق الأمر باستدعاء الطرف الذي تعذر التعرف على موطنه أو محل إقامته-أولا- أو بوصف الأحكام-ثانيا- فإن دعوى التحفيظ تختص بأحكام معينة تختلف عن باقي الدعاوى العقارية.

أولاً : خصوصية دعوى التحفيظ فيما يتعلق باستدعاء الطرف الذي لم يقع العثور عليه بموطنه

نظم قانون المسطرة المدنية بدقة إجراءات تبليغ الاستدعاء في إطار الفصول 36 و 37 و 38 و 39 منه، كما نظم الحالة التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 39، إذ تعين المحكمة في هذه الحالة عوناً من كتابة الضبط بصفته قيماً يبلغ إليه هذا الاستدعاء، ويتكلف بالبحث عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية، ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه، وإذا كان التبليغ في إطار دعوى التحفيظ يتم وفقاً لمقتضيات الفصول 36 إلى 38 أعلاه، فإن مقتضيات الفصل 39 المتعلقة بتعيين قيم في حق أحد الأطراف لا تجد لها مجالاً للتطبيق، وهي خصوصية تجد لها سنداً في ضوابط المسطرة الإدارية للتحفيظ.

وقد ألزم المشرع في ظهير التحفيظ العقاري طالب التحفيظ بموجب البند الثاني من الفصل 13 من الظهير بتضمين مطلب التحفيظ بيانات عدة من بينها محل سكنه، وإذا لم يكن له عنوان أو محل إقامة في الدائرة ألزمه بتعيين عنوان أو موطن مختار في الدائرة الترابية التابعة لنفوذ المحافظة العقارية الموجود بها الملك، وكذلك ألزمت الفصول 24 و 26 من القرار الوزيري المتعلق بتفاصيل نظام التحفيظ العقاري المؤرخ في 1915/06/03 كل شخص يرغب في التدخل في مسطرة التحفيظ طبقاً للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري، وكل متعرض أو طالب تقييد لحق في الرسم العقاري، أن يعين محلاً بمركز إدارة المحافظة العقارية للمخابرة معه إذا كان محل إقامته الحقيقي خارجاً عن منطقة الإدارة.

والغاية من هذا التعيين هو تسهيل التواصل مع المعني بالأمر بالنظر لما تقتضيه مسطرة التحفيظ من توجيه مراسلات من الإدارة إليه بكل مراحلها.

وهذا الإلزام باتخاذ موطن مختار لا يرتب أثره بالنسبة للمرحلة الإدارية فقط، وإنما يمتد أثره أيضا إلى المرحلة القضائية، فنتج عنه خصوصية إجرائية تتمثل في أنه في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف يكفي أن يقع التبليغ للمعني بالأمر بالنيابة العامة عملا بمقتضيات الفصل 26 من القرار الوزيري أعلاه بشأن تحديد تفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري.

وهذا ما أكدته قرار المجلس الأعلى سابقا عدد 153 بتاريخ 2003/01/15: "بموجب الفصل 26 من القرار الوزيري المؤرخ في 1915/06/03 بشأن تحديد تفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري المطبق على النازلة، فإن التبليغات التي توجه إلى النيابة العامة تعتبر صحيحة في حالة ما إذا لم يعين الأطراف موطنا للمخابرة معهم بمقر المحافظة العقارية..."⁽¹⁾

غير أن الصيغة التي جاء بها الفصل أعلاه لا تحدد المقصود من هذا الإجراء بدقة: هل هو تبليغ النيابة العامة فقط؟ أم أن النيابة العامة عليها بعد تبليغها بالاستدعاء أن تتولى البحث عن المعني بالأمر عبر تسخير الضابطة القضائية وإعلام المحكمة بالنتائج قياسا على ما يتم القيام به بالنسبة لمؤسسة القيم؟ وهل المحكمة ملزمة بانتظار هذا الناتج أم تعتبر التبليغ الحاصل للنيابة العامة كاف لوقوع التبليغ صحيحا؟

في هذا الصدد، يمكن القول إن مقتضيات الفصل 26 المشار إليه أعلاه، لئن كانت توحى بأن مجرد التبليغ إلى النيابة العامة يعتبر كافيا ليتحقق المطلوب من الإجراء، أي أنه يترتب عنه اعتبار القضية جاهزة بالنسبة للطرف المذكور كما لو تم تبليغه بصفة قانونية، دون أن تكون المحكمة ملزمة بانتظار جواب من النيابة العامة، أو إلزام هذه الأخيرة بالبحث عن الطرف كما هو الحال بالنسبة

⁽¹⁾ القرار عدد 153 بتاريخ 2003/01/15 في الملف المدني 2002/750 منشور ب: "مقتضيات التحفيظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الأعلى"، مرجع سابق، ص 52.

لإجراءات القيم⁽¹⁾، فإن هذه المقتضيات لا تحول دون قيام النيابة العامة بعد تبليغها بالاستدعاء بالبحث عن الطرف بهدف تبليغه بالاستدعاء، وإبلاغه بالمرحلة التي وصلت إليها الدعوى، مادام أنه من شأن ذلك الإسهام في حماية حقوق الأطراف تحقيقاً للأمن القضائي والنجاعة القضائية المطلوبة.

ثانياً: خصوصية وصف الأحكام في دعوى التحفيظ العقاري

خلافاً للقواعد العامة الواردة في قانون المسطرة المدنية، فإن الأحكام الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري لها دائماً وصف الحضورية، وهو ما أكده الفقه⁽²⁾ على اعتبار أن وصف الحكم بالغيابي هو غير ذي فائدة مادام أنه، وكما سيقع التطرق إليه لاحقاً في هذه الدراسة، لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن بالتعرض، وإنما تقبل الاستئناف فقط.

وهذا ما سبق أن سار عليه عمل المجلس الأعلى من خلال قراره بتاريخ 2004/11/24 والذي جاء فيه: " لكن حيث إن مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة باستدعاء الأطراف بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وتعيين قيم عنهم بعد تعذر تسليم الاستدعاء لهم لعدم العثور عليهم في موطنهم أو محل إقامتهم، لا تطبق في استئناف قضايا مسطرة التحفيظ التي لها مسطرة خاصة بهذه النقطة منصوص عليها في ظهير 1913/08/12 بشأن التحفيظ العقاري والقرار الوزيري المؤرخ في 1915/06/03. كما أنه بمقتضى الفصل 45 من الظهير المذكور، فإن محكمة الاستئناف تبت في القضية، سواء حضر الأطراف أو تخلفوا، دون أن يقبل أي تعرض ضد الحكم الصادر. وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم تستدع الطاعنين بالبريد المضمون وتعين قيما عنهم، واعتمدت مقالهم الاستئنافي لتصف قرارها بأنه

(1) وهو ما أكدته قرار محكمة النقض أعلاه أيضاً لما اعتبر التبليغات التي تتم للنيابة العامة تعد صحيحة عندما لا يعين الطرف محلاً للمخابرة معه بدائرة المحكمة.

(2) محمد خيرى، العقار و قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، مرجع سابق، الصفحة 334، و عبد الكريم شهبون، الشافى في شرح قانون التحفيظ العقاري الجديد رقم 07-14، توزيع مكتبة الرشاد، الطبعة الأولى 2014-1435، الصفحة 109.

حضورى، فهي لم تخرق مقتضيات المشار إليها، وكان ما بالوسيلة لا يرتكز على أساس⁽¹⁾.

الفقرة الثالثة : شفوية المسطرة أمام المحكمة الابتدائية وتدخل النيابة

العامّة في الدعوى

تتميز دعوى التحفيظ العقاري بكونها لا تخضع لإلزامية المسطرة الكتابية المقررة بالنسبة للدعاوى العقارية بمقتضى الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية، وكذلك بعدم وجوب تنصيب محام فيها من قبل الأطراف، حيادا على مقتضيات الفصل 31 من قانون المهنة المحاماة-أولا-، كما تتميز بأحكام خاصة فيما يتعلق بتدخل النيابة العامة فيها -ثانيا-

أولا : شفوية المسطرة وعدم إلزامية تنصيب محام

تتميز دعوى التحفيظ العقاري بعدم تطبيق قواعد المسطرة الكتابية فيها، كما أن الأطراف يمكنهم تقديم طلباتهم بصفة شخصية ودون تنصيب محام عنهم خلافا لما هو عليه الأمر في باقي القضايا العقارية.

1- شفوية المسطرة في دعوى التحفيظ العقاري

خلافا للدعاوى العقارية الأخرى⁽²⁾، لا تطبق قواعد المسطرة الكتابية أمام المحكمة الابتدائية في دعوى التحفيظ، حيث يمكن للأطراف المرافعة شفويا، وتقديم طلباتهم ودفعاتهم شخصيا، وهو ما يستشف من قراءة الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري الذي جاء في فقرته الأولى: " عند افتتاح المناقشات

(1) قرار المجلس الأعلى سابقا عدد 3427 بتاريخ 2004/11/24 في الملف المدني عدد 2003/1/1/3784 أورده عمر أزوكار، التحفيظ العقاري في ضوء التشريع العقاري وقضاء محكمة النقض، الطبعة الأولى 2014/1435 بدون ذكر جهة الطبع أو النشر. -هذا القرار لنن تعلق بالمرحلة الاستئنافية فإنه يضع مبدأ يصح بمرحلتى التقاضي الابتدائية والاستئنافية.-

(2) استثنى الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية من تطبيق قواعد المسطرة الكتابية أمام المحكمة الابتدائية القضايا التي تختص بها المحكمة الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا، وقضايا النفقة والطلاق والتطليق والقضايا الاجتماعية، وقضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء وقضايا الحالة المدنية فقط مما يجعل باقي القضايا ومنها القضايا العقارية مشمولة بالمسطرة المذكورة.

يعرض القاضي المقرر القضية ويعين المسائل التي تتطلب حلا دون أن يبدي أي رأي ثم يقع الاستماع إلى الأطراف ويقدم ممثل النيابة العامة إن اقتضى الحال مستنتاجاته ثم يفصل في القضية إما في الحين وإما بعد المداولة".

وتشكل دعوى التحفيظ العقاري بذلك استثناء من مبدأ المسطرة الكتابية المطبقة في القضايا العقارية وفقا لما ينص عليه الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما أكده قرار لمحكمة النقض بتاريخ 2015/01/27 الذي جاء فيه: "مسطرة التحفيظ مسطرة شفوية تخضع في المرحلة الاستثنائية لمقتضيات الفصول من 41 إلى 45 من ظهير التحفيظ العقاري، وليس لمقتضيات الفصلين 45 و329 من قانون المسطرة المدنية." (1)

وتبعا لذلك، فإن القاضي المقرر غير ملزم بإصدار أمر بالتخلي عن القضية وفقا لما ينص عليه الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، وإنما يخبر الأطراف فقط بيوم الجلسة العلنية التي ستعرض فيها القضية، وذلك قبل يوم موعدها بثمانية أيام على الأقل بعد التوصل بالاستدعاء.

2- عدم إلزامية تنصيب محام في دعوى التحفيظ العقاري

إضافة إلى شفوية المسطرة، لم ينص ظهير التحفيظ العقاري صراحة على إلزامية تنصيب محام في قضايا التحفيظ العقاري، بل إنه منح للأطراف إمكانية الاستماع إليهم شخصيا⁽²⁾ أمام هيئة الحكم. وهذا ما استقر عليه العمل القضائي بحيث ذهب المجلس الأعلى سابقا في قرار له بتاريخ 2003/01/15 إلى أن: "إن مسطرة التحفيظ خاصة ولم تورد في مقتضياتها ما يلزم الطرفين بتنصيب محام، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد اعتبر العلة الوحيدة التي استند إليها الحكم الابتدائي فاسدة. الأمر الذي كان يتحتم معه على المحكمة مصدره القرار

(1) قرار عدد 63 بتاريخ 2015/01/27 في الملف المدني عدد 4359/8/1/2014، منشور بالتقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة 2015، الصفحة 77.

(2) جاء في الفقرة الأولى من الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون 14-07 على أنه ".....تم يقع الاستماع إلى الأطراف.....".

إلغاء الحكم الابتدائي وفق ما يقتضيه الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية قبل التصدي للجوهر إذا كانت القضية جاهزة.⁽¹⁾

وقد سارت في هذا التوجه محكمة الاستئناف بمراكش في قرار لها بتاريخ 2008/12/04 جاء فيه: " لكن حيث إنه لا مجال للاستدلال بمقتضيات الفصل 31 من الظهير المنظم لمهنة المحاماة مادام النزاع يتعلق بمسطرة خاصة ينظمها ظهير 1913/08/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري والذي لا يوجب تقديم المقالات والمذكرات بواسطة محام."⁽²⁾

غير أنه خلافا لهذا التوجه، ذهبت محكمة الاستئناف بأكادير في قرار لها بتاريخ 2009/01/20 إلى أنه: "وحيث إنه وطبقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المحاماة رقم 32.08 فإن: "المحامون المسجلون بجدول هيئات المحامين بالمملكة هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتهم لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا، باستثناء قضايا التصريح المتعلقة بالحالة المدنية وقضايا النفقة أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية.

وحيث إن موضوع النزاع يتعلق بمسطرة التحفيظ، وهي لا تدخل ضمن القضايا التي استثناهما الفصل المذكور أعلاه، والتي يمكن للأطراف ممارستها شخصيا دون ما حاجة إلى تنصيب محام لينوب عنهما فيها..."⁽³⁾.

(1) قرار عدد 147 بتاريخ 2003/01/15 في الملف المدني رقم 2002/1083 منشور بمقتضيات ظهير التحفيظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الأعلى، مرجع سابق، الصفحة 42. وأيضا القرار عدد 651 في الملف المدني عدد 05-2083 صادر بتاريخ 2008-2-20 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 70، ص، 39.

والقرار عدد 655 صادر بتاريخ 1982-11-03 في الملف المدني عدد 90621 منشور بمجلة رابطة القضاة عدد 16 و17، ص 149 وما يليها.

(2) قرار رقم 596 بتاريخ 2008/12/04 في الملف رقم 2007/6/2428 أورده عمر أزوكار، مرجع سابق الصفحة 201.

(3) قرار عدد 13 بتاريخ 2009/01/20 صادر في الملف رقم 08/139، غير منشور وأورده عمر أزوكار مرجع سابق الصفحة 203.

وإذا كان الاتجاه الأول هو الأسلم قانونا، فإن الواقع العملي يثبت أن أغلب القضايا يتم تعيين محام فيها، وهو ما يوافق المنطق، لأن قضايا التحفيظ العقاري تعتبر من أعقد القضايا المعروضة على المحاكم، مما يجعل مسألة مسيرتها من الأطراف شخصا غير يسيرة، فضلا على أهمية هذه القضايا من الناحية المادية وصلتها بالشعور الشخصي للمواطن المغربي لارتباطها بالعقار، مما يجعله غالبا يلجأ إلى خدمات محام للنيابة عنه.

ثانيا : تدخل النيابة العامة في قضايا التحفيظ العقاري

كان للنيابة العامة قبل تعديل ظهير التحفيظ العقاري بمقتضى القانون 14.07 دور مهم في قبول التعرضات الاستثنائية، غير أن تعديل سنة 2011 جردها من هذا الدور، وجعل من المحافظ على الأملاك العقارية الجهة الوحيدة المخول لها حق قبول التعرضات الاستثنائية. وبالرغم من تقليص المشرع من سلطاتها بخصوص التعرضات الاستثنائية، إلا أنها لا زالت تقوم بدور مهم، سواء في الحالة التي تكون فيها متعرضا، أو الحالات التي يسمح لها القانون بتقديم مستنتجات.

1- الحالة التي تكون فيها النيابة العامة متعرضا

تعتبر النيابة العامة من قبيل الأشخاص الذين لهم حق التعرض على مطلب التحفيظ استثناء، وتكون في هذه الحالة طرفا أصليا في بعض قضايا التحفيظ العقاري بحيث خول لها الفصل 26 من ظهير التحفيظ العقاري⁽¹⁾ أن تتعرض عن الغير صاحب الحق إذا كان محجورا أو قاصرا أو غائبا أو مفقودا. وما دامت النيابة العامة بإمكانها التعرض عنم ذكروا، فإنها تتقمص شخصيتهم، وتكون مدعية كسائر المتعرضين بشأن أعمال التحفيظ، وعليها أن

(1) ينص هذا الفصل في فقرته الأخيرة: " يمكن في جميع الأحوال، على شرط أن تقدم الإثباتات المنصوص عليها سابقا، التدخل في المسطرة عن طريق التعرض باسم المحجورين والقاصرين والغائبين والمفقودين وغير الحاضرين، وذلك من طرف الأوصياء والممثلين الشرعيين ووكيل الملك والقاضي المكلف بشؤون القاصرين والقيم على أموال الغائبين والمفقودين."

تقدم الإثباتات والبيانات التي يجب تقديمها، ولها متابعة الدعوى إلى حين صدور حكم نهائي⁽¹⁾.

2- تقديم المستنتاجات

إضافة إلى الحالات التي تعتبر فيها النيابة العامة طرفاً أصلياً، فإن المشرع خصها بدور ثانٍ في إطار الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري، والذي ينص على أنه: "عند افتتاح المناقشات يعرض القاضي المقرر القضية ويعين المسائل التي تتطلب حلاً دون أن يبدي أي رأي ثم يقع الاستماع على الأطراف... ويقدم ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء مستنتاجاته".

وقد أثارت مقتضيات هذا الفصل نقاشاً فقهياً وقضائياً من حيث المقصود منها خاصة عبارة "إن اقتضى الحال"، حيث ذهب اتجاه في القضاء إلى أن المقصود بمقتضيات الفصل 37 أن النيابة العامة مخيرة في الإدلاء بمستنتاجاتها في قضايا التحفيظ من عدم الإدلاء بها، وبالتالي فالمحكمة غير ملزمة بإحالة الملفات عليها، فقد اعتبر المجلس الأعلى في قرار صادر بتاريخ 1961/04/13 أن: "الفصل 45 من الظهير لا يوجب على النيابة العامة أن تقدم في قضايا التحفيظ ملتزمات كتابية"، كما جاء في تعليق قرار ثانٍ أنه: "لا يقتضي النص الجديد للفصل 42 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري تبليغ الملفات إلزامياً إلى النيابة العامة، كما أن الفصل 45 من نفس الظهير لا يوجب على النيابة العامة أن تقدم في قضايا التحفيظ ملتزمات كتابية"⁽²⁾.

وذهب اتجاه ثانٍ إلى أن عبارة "إن اقتضى الحال" تحيل ضمناً على حالات تدخل النيابة العامة الإلزامية المنصوص عليها بمقتضى الفصل 9 من قانون

(1) محمد بوزيان، دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية، سلسلة دروس المعهد، منشورات جمعية البحوث والدراسات القضائية لسنة 1986، ص 50.

(2) قرار بدون مراجع أورده محمد خيرى، العقار وقضايا التحفيظ العقاري، مرجع سابق، الصفحة 326 نقلاً عن دليل لوزارة العدل تحت عنوان " دليل قاضي التحفيظ العقاري" ص 24، الطبعة 1968.

المسطرة المدنية الذي يحدد القضايا التي يجب تبليغها إلى النيابة العامة⁽¹⁾، ففي هذه القضايا يجب أن تحال قضايا التحفيظ العقاري على النيابة العامة وجوبا لتقديم مستنتاجاتها، سواء كتابية أو شفوية، ويشار في الحكم إلى المستنتاجات المذكورة تحت طائلة بطلانه.

ومن هذا الاتجاه ما جاء بقرار المجلس الأعلى بتاريخ 1995/12/23 الذي نقض قرارا صادرا عن محكمة الاستئناف بسطات المؤيد لحكم قضى بعدم صحة التعرض الذي تقدمت به إدارة الأملاك المخزنية ضد مطلب للتحفيظ بسبب خرق مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، ومما جاء في تعليقاته: " لكن حيث إنه بالرغم من أن الدولة-الملك الخاص- هي طرف في الدعوى فإنه لا شيء في تنصيصات القرار المطلوب نقضه ما يدل على أن الملف تمت إحالته على النيابة العامة، ولا أنها أودعت مستنتاجاتها، أو تمت تلاوتها في الجلسة، فيكون القرار قد أغفل التنصيص على إجراء جوهري يترتب عليه البطلان⁽²⁾".

وقد أكد ذلك القرار الصادر بتاريخ 2013/11/13 في الملف رقم 3829 بعلّة: " حيث صح ما عابته الطاعة على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليقه على ما تمسكت به الطاعة على ما ورد بالوسيلة أعلاه، في حين أن ما نص عليه الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري هو تقديم النيابة العامة مستنتاجاتها إن اقتضى الحال، وتقديم المستنتاجات في الدعوى أوجبها الفصل 9 من قانون

(1) الحالات التي يجب تبليغها وجوبا إلى النيابة العامة بمقتضى الفصل المذكور هي التي تتعلق بالدعوى الآتية: (1) القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات الأحياس والأراضي الجماعية، (2) القضايا المتعلقة بالأسرة، (3) القضايا المتعلقة بفاقد الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف، (4) القضايا التي تتعلق وتهم الأشخاص المقترضة غيبتهم، (5) القضايا =التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي، (6) القضايا التي تتعلق بتنازع الاختصاص، وتجرح القضاة والإحالة بسبب القرابة أو المصاهرة، (7) مخاصمة القضاة- (8) قضايا الزور الفرعي، ...

(2) قرار عدد 437 بتاريخ 1995/12/23 أورده حسام الدين البجديني، دور النيابة العامة في نزاعات التحفيظ العقاري، دار نشر المعرفة، طبعة 2016، الصفحة 43.

المسطرة المدنية الذي ينظم حالات تدخل النيابة العامة، وما يجب التنصيص عليه في الحكم بعد الإحالة عليها، ولأن الفصل أوجب أيضا الإشارة في الحكم إلى إيداع النيابة العامة لمستنتاجاتها أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا، فإن خلو الحكم المستأنف من ذلك يجعله باطلا، مما يكون معه تعليل القرار المطعون فيه خارقا للمقتضى المحتج به ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال⁽¹⁾.

وذهب اتجاه آخر إلى أن قضايا التحفيظ لا تحال على النيابة العامة مطلقا، ولو توفرت موجبات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما سارت عليه بعض محاكم الموضوع منها المحكمة الابتدائية بتطوان في حكم بتاريخ 2005/01/05 عندما أصدرت الحكم المذكور⁽²⁾ دون إحالة ملف القضية على النيابة العامة رغم أن الدولة المغربية كانت طرفا في النزاع، فاستأنفته الدولة المغربية -الملك الخاص- متمسكة بخرق مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه بعلّة أن قانون التحفيظ العقاري هو بمثابة قانون شكل وقانون موضوع، وقد تضمن فصله 37 الإشارة إلى تقديم ممثل النيابة العامة لمستنتاجاته إن اقتضى الحال دون الإحالة على الفصل 9 من ق م م.

وكذلك محكمة الاستئناف ببني ملال أيضا في قرار لها بتاريخ 2004/04/28 عندما اعتبرت أن قانون المسطرة المدنية لا يطبق في قضايا التحفيظ العقاري إلا في الحالات التي يحيل عليها قانون التحفيظ العقاري، وأن

(1) قرار عدد 1328 بتاريخ 2011/09/13 في الملف المدني عدد 2009/1/1/4859 منشور بمجلة ملفات عقارية عدد 1 لسنة 2012 التي تنشرها محكمة النقض، الصفحة 69.

وأبضا القرار عدد 1294 صادر بتاريخ 2000/03/29 في الملف المدني عدد 99/1355، منشور بالمجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد 6، ص، 95 وما يليها، الذي جاء في تعليقه: " أنه " بناء على الفصلين 37 و45 من ظهير التحفيظ العقاري فإن ممثل النيابة العامة يقدم مستنتاجاته ويقع الحكم إما في الحال أو بعد المداولة، وأن القرار المطعون فيه عندما بت في القضية دون تقديم مستنتاجات النيابة العامة فقد خرق مقتضيات الفصول المذكورة وتعرض للنقض".

(2) تضمن وقائعه القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2011/09/13 في الملف المدني عدد 2009/1/1/4859 المنشور بمجلة ملفات عقارية عدد 1 لسنة 2012 التي تنشرها محكمة النقض، الصفحة 69.

المحكمة الابتدائية غير ملزمة بإحالة الملف على النيابة العامة لتقديم مستنتاجاتها حسب الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري⁽¹⁾.

ويستفاد مما سبق أن توجه محكمة النقض حاليا ينحو منحى تبليغ النيابة العامة بالقضايا التي تتوفر فيها موجبات الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية - وهو تفسير معين لعبارة "إن اقتضى الحال"-، بمعنى أن قضايا التحفيظ العقاري تحال لزوما على النيابة العامة التي تدلي بملتمساتها متى توفرت الموجبات المنصوص عليها بالفصل 9 قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعني تطبيق مقتضيات قانون المسطرة المدنية في قضايا التحفيظ العقاري دون إحالة صريحة من هذا الأخير، ورغم كون مقتضيات الفصلين 37 و 45 نظمت دور النيابة العامة في قضايا التحفيظ بما يجعل تبليغها بكافة ملفات التحفيظ واجبا، وهو ما تسير عليه مجموعة من محاكم الموضوع بالمملكة.

الفقرة الرابعة : خصوصية دعوى التحفيظ من حيث صدور الأحكام

وتبليغها

تجد دعوى التحفيظ العقاري أيضا لها خصوصية إجرائية بمناسبة صدور الأحكام (أولا)، وكذا بمناسبة تبليغ هذه الأحكام للأطراف (ثانيا).

أولا: خصوصية دعوى التحفيظ من خلال صدور الأحكام

حدد ظهير التحفيظ العقاري كيفية صدور الأحكام في مادة التحفيظ، وقيد بذلك سلطة المحكمة في هذا الباب، بحيث نص الفصل 37 على أنها تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشمئلاته ونطاقه، وبذلك فإنها لا يمكن لها أن تبت في شكليات المطلب⁽²⁾ والتعرض، وتقول بعدم قبولهما

(1) قرار عدد 670 في الملف عدد 1497/03/13 بتاريخ 2004/04/28 أورده حسام الدين البجايني، المرجع السابق، الصفحة 42.

(2) انقسمت آراء الفقه بخصوص هذه المسألة إلى اتجاهين حيث يرى أصحاب الاتجاه الأول أن بت المحكمة في حدود التعرض المحال عليها يتعلق بالموضوع، ولا يمتد إلى الشكل الذي يثيره القاضي من تلقاء نفسه، لأن قواعد المسطرة من النظام العام وأن حماية المسطرة فيه حماية للحق نفسه، (انظر هذا الرأي عند جمال النعيمي، رقابة القضاء لقرارات المحافظ العقاري، أطروحة لنيل الدكتوراه في

مثلا أو رفضهما، لأن هذا الأمر هو اختصاص أصيل للمحافظ العقاري⁽¹⁾، وقد قضى المجلس الأعلى سابقا في هذا الباب في قرار له بتاريخ 2002/10/25 : " إن المحكمة وهي تبت في قضايا التحفيظ العقاري إنما تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه بعد إحالة المحافظ ملف التحفيظ عليها للبت في تلك التعرضات طبقا لمقتضيات الفصل 37 من ظهير 1913/08/12 بشأن التحفيظ العقاري. ولا تبت في قبول أو عدم قبول التعرض الذي هو من اختصاص المحافظ بمقتضى الفصل 29 من نفس القانون... " (2)

القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، السنة الجامعية 2002-2001، ص، 50، وأيضا محمد ناجي شعيب، تعليق على قرار محكمة الاستئناف بوجدة عدد 413 (ملف عقاري 96/450 بتاريخ 97/03/03) مجلة المناظرة العدد 3، يونيو 1998، في حين يرى الاتجاه الثاني أن المحكمة لا سلطة لها في مراقبة الاخلالات الشكلية التي جاءت بها المرحلة الإدارية ولو تعلق الأمر بالرسوم القضائية لأن الأمر يتعلق بإجراءات إدارية.

أما على مستوى القضاء، فقد ذهب أغلب الاجتهاد والعمل القضائي إلى أن المحكمة المختصة لا سلطة لها في مراقبة الاخلالات الشكلية التي تمت في المرحلة الإدارية، ومن ذلك قرار المجلس الأعلى الذي قضى بأن : " محكمة التحفيظ لا تبت إلا في التعرضات المحالة عليها من المحافظ والمسطرة في شهادة التعرض، ولا تملك حق النظر في مسألة المسطرة الإدارية... "، (قرار عدد 1774 صادر بتاريخ 1999/04/14 ملف مدني عدد 3856 أورده عبد العزيز توفيق، قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ العقاري، ص 35 وما يليها)، وقرار محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2020/02/13 في الملف رقم 2018/1403/225 والذي جاء في حثياته : " وحيث إنه بغض النظر عن أن شكليات قبول التعرض- ومنها توفر أو عدم توفر وكيل المتعرض على وكالة قانونية - هي من اختصاص المحافظ أصالة دون غيره طبقا للفصلين 25 و32 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تعديله وتنظيمه بالقانون 14.07 فإن الثابت من وثائق الملف أن السيدة تعرضت على المطلب نيابة عن زوجها وأرقت التعرض بوكالة خصام صادرة عن زوجها المتعرض المذكور مؤرخة في ... ومصححة الإمضاء تحت عدد... وبذلك فالمنازعة المثارة سببا للاستئناف من طرف الطاعن المستندة إلى عدم وجود الوكالة بالملف تبقى غير ذات مركز والحكم المطعون فيه حري بالتأييد" قرار غير منشور.

(1) يستنتى من ذلك ما نص عليه الفصل 48 من ظهير التحفيظ العقاري الذي جاء كاستثناء على قاعدة منع المحكمة من البت في مطلب التحفيظ درءا للتعرضات وطلبات التحفيظ الكيدية وتشجيعا للاستثمار، حيث جاء فيه أن : " كل طلب للتحفيظ أو تعرض عليه ثبت للمحكمة صدوره عن تعسف أو كيد أو سوء نية يوجب ضد صاحبه غرامة لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لا يقل مبلغها عن عشرة في المائة من قيمة العقار أو الحق المدعى به. والكل دون المساس بحق الأطراف المتضررة في التعويض.

إن المحكمة التي أحيل عليها مطلب التحفيظ لها صلاحية الحكم تلقائيا بالغرامة والبت، عند الاقتضاء، في طلبات التعويض".

(2) قرار عدد 3930 بتاريخ 2002/12/25 في الملف المدني عدد 2002/2154 منشور ب: "مقتضيات التحفيظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الأعلى"، مرجع سابق، ص 49.

وأيضا القرار عدد 1816 صادر بتاريخ 2008-05-14 في الملف المدني عدد 2006-1-1-685 منشور بمجلة سلسلة الاجتهاد القضائي العدد 2 ماي 2011 الذي جاء فيه : "إن قبول التعرضات أو عدم قبولها حسب تقديمها داخل الأجل القانونية أو خارجها يدخل في اختصاص المحافظ على الأملاك

وينتج عما سبق أن الحكم الصادر عن المحكمة في قضايا التحفيظ لا يخرج عن حالات أربع محددة في : الحكم بصحة التعرض الكلي كلاً أو بعدم صحته، أو الحكم بصحته جزئياً أو في حدود حقوق مشاعة، أو الحكم بالإشهاد على التنازل عن التعرض أو بقبوله.

وإذا كان الحكم بصحة التعرض الكلي أو على الوجه الذي ورد به أصلاً من طرف المحافظ، كأن يكون تعرضاً جزئياً من أصله، أو تعرضاً على حقوق مشاعة محدد مقدارها خلال المسطرة الإدارية، فلا إشكال، لأن المحكمة لما تقضي بصحة التعرض، فإنها تحيل على مراجع التعرض، والذي سبق البيان أنه موضح من خلال وثائق المطلب : أي من خلال تقرير الحضور، ومن خلال الشهادة بالتعرض وبيانات المطلب بكاملها.

لكن الإشكال يبرز عندما تقضي المحكمة مثلاً بصحة التعرض الكلي جزئياً، إما في حدود جزء مفرز أو في شكل أنصبة على الشياخ، حيث ألزم المشرع المحكمة بمقتضى الفصل 37 ظهير التحفيظ العقاري ببيان حدود ومساحة الأجزاء المحكوم بها لفائدة المتعرضين، ومقدار الأنصبة المقضي بها لفائدة المتعرض أو كل واحد من المتعرضين.

وإذا كان تحديد حدود ومساحة الجزء المتعرض عليه من حيث المبدأ يمكن أن يتم باستعانة المحكمة بخبير مساح طبوغرافي ما دام الأمر يتعلق بمسألة تقنية لا يفترض في القاضي الإمام بها⁽¹⁾، فإن الإشكال يبرز أكثر عندما تنتهي المحكمة إلى القول بصحة التعرض في حدود أنصبة مشاعة، إذ ألزمها نفس

=العقارية، الذي يتولى تلقي هذه التعرضات وتهيئتها قبل إحالة الملف على المحكمة التي لا يحق لها قانوناً أن تفحص الأجل المتعلقة بتقديم التعرضات ضد مطلب التحفيظ...".

(1) يمكن أحياناً تحديد حدود ومساحة الجزء المتعرض عليه استثناء من طرف المحكمة دون الاستعانة بخبير في حالة ما إذا كان بالملف ما يسعف في تحديدها سواء إما بالاستعانة مثلاً بطبيعة العقار نفسه عندما تكون به معالم مادية ثابتة وواضحة يستعان بها في تحديد وعاء التعرض، أو من خلال أنصاب التحديد، بحيث يمكن من خلال تصميم تحديد المطلب فقط تحديد الوعاء الذي سيفضى به لفائدة المتعرضين.

الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري ببيان نصيب كل واحد من المتعرضين المقضي بصحة تعرضهم⁽¹⁾، والحال أنه قد يستعصي على المتعرضين أنفسهم بيان هذه الأنصبة مكتفين بالتمسك بتملكهم أنصبة بالإرث وأنهم يتعذر عليهم الإدلاء بما يحدد هذه الأنصبة، لأسباب متعددة من قبيل أن الموروث مثلا قد يكون توفي منذ مدة بعيدة قد تصل أحيانا إلى بداية القرن الماضي ويتعذر بالتالي إنجاز إرثته، أو عندما يتعلق الأمر بمطالب تعود إلى بداية سنوات الستينات أو السبعينات أو ما قبلها من نفس القرن، فيثبت للمحكمة أن المتعرضين يستحقون فعلا أنصبة مشاعة في العقار بعد إعمال الحجج المدلى بها من الطرفين⁽²⁾ لكن تكون أمام استحالة تحديد هذه الأنصبة، فهل يصح لها أن تقضي مثلا بعدم صحة التعرض لأن المتعرضين لم يستطيعوا إثبات مقدار الأنصبة التي يدعونها في تعرضهم؟ أم هل يجب اللجوء إلى خبرة بواسطة مختص لتحديد هذه الأنصبة؟ أم هل يمكن للمحكمة إذا ما توافرت لها العناصر اللازمة العمل على تحديد هذه الأنصبة بإعمال قواعد الإرث؟

تعتبر مقتضيات الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري من النظام العام، فهي بذلك ملزمة للمحكمة التي لا يمكن لها أن تحيد عنها بأن تقضي بصحة التعرض في حدود حقوق مشاعة فقط دون تحديدها، أو بصحة التعرض الكلي جزئيا دون تحديد وعاء هذا الجزء، وقد درجت محكمة النقض على السير في هذا الاتجاه في قرارات حديثة لها حيث تنير هذه النقطة تلقائيا باعتبارها من النظام العام، وفي هذا السياق جاء في قرار بتاريخ 2019/03/05 : "في الوسيلة

(1) يتعلق الأمر بمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 37 والتي جاء فيها: " تبين المحكمة في حكمها حدود ومساحة الأجزاء المحكوم بها لفائدة المتعرضين، وفي حالة الشياخ نصيب كل واحد منهم." وهو مقتضى مستجد لم يكن واردا عليه بصيغة الفصل 37 قبل التعديل بموجب القانون 14.04.

(2) عمليا تكون المحكمة أمام هذه الفرضية عندما يدعي المتعرض أو المتعرضون أنهم وطالب التحفيظ يعتبرون ورثة للمالك الأصلي للعقار موضوع المطالب مورثهم جميعا، و يقر طالب التحفيظ بذلك مدعيا القسمة دون أن يثبتها، مما يؤول إلى أن العقار يبقى مشاعا بينهم جميعا ويستحق المتعرضون تبعا لذلك حقوقا مشاعة تنوبهم بالإرث فيه، لكن يعجزون عن تحديد هذه الأنصبة عن طريق الإدلاء بإثباته بفرصة بل يتعذر أحيانا عليهم الإدلاء حتى بإثبات الموروث .

المثارة من قبل محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام: حيث إنه وبمقتضى الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري، كما نسخ و عوض بمقتضى القانون 14.07، فإن المحكمة ثبتت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشمولاته ونطاقه، وتبين المحكمة في حكمها حدود ومساحة الأجزاء المحكوم بها لفائدة المتعرضين، وفي حالة الشياح نصيب كل واحد منهم، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حينما قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة التعرض كل من و على مطلب التحفيظ أعلاه في حدود الحقوق المشاعة التي آلت إليهما إرثا من موروثهما دون تحديد نصيب كل واحد منهما، فإنه جاء خارقا للمقتضيات المذكورة وهو ما عرضه للنقض والإبطال⁽¹⁾."

وأیضا في قرارها بتاريخ 2019/06/25 جاء فيه: "في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام. حيث إنه بمقتضى الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري، كما نسخ و عوض بالقانون 14/07، فإن المحكمة ثبتت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشمولاته ونطاقه وتبين في حكمها حدود ومساحة الأجزاء المحكوم بها لفائدة المتعرضين، وفي حالة الشياح نصيب كل واحد منهم.

وحيث إن القرار المطعون فيه لما قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من صحة التعرض المتبادل الصادر عن ... المقيد ... والحكم بصحته جزئيا في حدود 68 مم تقتطع من أرض المطلب.. من جهتي الشمال والغرب دون تحديد تلك المساحة وتبينها في تصميم وعاء ذلك المطلب يكون بذلك حكمها مخالفا للمقتضيات أعلاه، مما عرضه للنقض والإبطال..⁽²⁾"

(1) القرار عدد 1/180 بتاريخ 2019/03/05 في الملف المدني عدد 2018/1/1/2806 غير منشور.
(2) القرار عدد 1/476 بتاريخ 2019/06/25 في الملف المدني عدد 2018/1/1/7967 غير منشور.

ثانياً: خصوصية تبليغ الأحكام في دعوى التحفيظ العقاري

إذا كان تبليغ الأحكام الابتدائية يتم وفقاً لمقتضيات الفصول 50 و 54 و 134 و 441 من قانون المسطرة المدنية⁽¹⁾ إما بتبليغ المنطوق بجلسة النطق بالحكم، أو بتبليغ نسخة من الحكم بطلب من أحد الأطراف، فإن المشرع في ظهير التحفيظ العقاري اعتمد قواعد تبليغ خاصة تتمثل في التبليغ التلقائي لمخلص الحكم الابتدائي، بحيث نصت مقتضيات الفصل 40 منه على أنه بمجرد صدور الحكم، وقبل انصرام ثمانية أيام يبلغ **ملخصه** إلى طالب التحفيظ وإلى جميع المتعرضين وفق الشكل المقرر في قانون المسطرة المدنية⁽²⁾، علماً أن الفصل 40 قبل تعديله⁽³⁾ بمقتضى القانون 14.07 كان ينص على التبليغ للأطراف بعناوينهم المختارة، وبعد التعديل أصبح ينص على أن التبليغ يتم وفقاً لقواعد المسطرة المدنية خاصة الفصول المشار إلى مراجعها أعلاه، بحيث تم التخلي عن التبليغ بالعنوان المختار لفائدة التبليغ للطرف أينما وجد، سواء في

(1) ينص الفصل 50 من ق.م.ق فيما يتعلق بالتبليغ على أنه... "يبلغ كاتب الضبط حالاً عند صدور الحكم حضورياً ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا...".
ينص الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية. ترسل وتسلم طبق الشروط المحددة في الفصل 37 و 38 و 39 و إذا تعلق الأمر بتبليغ إلى قيم وقع ذلك ضمن المقتضيات المشار إليها في الفصل 441".
ينص الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية في الشق المتعلق بالتبليغ وأثاره القانونية: "يجب أن يقدم استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوماً... يبتدىء سريان هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ بالجلسة إذا كان ذلك مقررًا بمقتضى القانون...".

ينص الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأولى على أنه: "لا تسري آجال الاستئناف أو النقص، في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم، إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوماً وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية...".

(2) أي طبقاً لمقتضيات الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية الذي يحيل بدوره على مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من نفس القانون، وإحالة الفصل 40 من ظهير التحفيظ العقاري على الفصل 54 وما يحيل عليه هذا الأخير من فصول إحالة على طرق التبليغ فقط وليس على كيفية التبليغ المحددة بمقتضى الفصول أعلاه.

(3) صيغة الفصل 40 قبل التعديل: "بمجرد صدور الحكم وعلى أبعد حد خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أيام، يبلغ ملخصه إلى طالب التحفيظ وإلى جميع الأطراف في عناوينهم المختارة. وينص هذا التبليغ على أنه في الإمكان طلب الاستئناف داخل الأجل المقررة في الفصل 226 وما بعده من الظهير الشريف المتعلق بالمسطرة المدنية".

موطنه، أو في مقر عمله، أو في أي مكان آخر يوجد به، إضافة إلى التسليم في الموطن المختار .

لكن بالرغم من الإحالة بخصوص قواعد تبليغ الأحكام على مقتضيات قانون المسطرة المدنية، فإن ظهير التحفيظ احتفظ بخصوصية في هذا الباب تتعلق بتبليغ الأحكام والقرارات إلى القيم، والذي لا يمكن أن يجد له مجالا للتطبيق بالنسبة لقضايا التحفيظ العقاري، لأنه لا يمكن صدور حكم فيها بواسطة القيم من الأصل بالنظر لما سبق إيرادها في هذا الباب سابقا، وحتى إذا صدر الحكم بعد توصل قانوني بالاستدعاء بالنسبة لأحد الأطراف، وعند محاولة تبليغه بالحكم أو القرار، تبين أنه غادر العنوان أو لم يعثر عليه، فإنه لا يمكن تبليغه بالحكم عبر الوسيلة أعلاه بتطبيق مقتضيات الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية، وإنما يتم التبليغ للنيابة العامة، إعمالا لمقتضيات الفصل 26 من القرار الوزيري ل 1915/06/03، ويقع التبليغ على الشكل المذكور صحيحا، وهو ما من شأن إعماله الإسراع بتصفية الملفات العالقة بسبب عدم العثور على الأطراف أو تغييرهم عناوينهم.

إضافة إلى التبليغ التلقائي للأحكام الابتدائية، أوجب ظهير التحفيظ العقاري تبليغ الأطراف بملخص للحكم داخل أجل ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ صدور الحكم، وإن كان من الناحية العملية يستحيل الالتزام بمقتضيات هذا الفصل نظرا للإكراهات التي تواجهها كتابة الضبط بسبب كثرة الملفات، ولاستحالة توفير ملخصات كل الأحكام داخل الأجل المذكور، وبذلك يبقى هذا الأجل أجلا استرشاديا في جميع الأحوال لا يترتب عن الإخلال به أثر قانوني معين.

ومن الخصوصيات في تبليغ أحكام التحفيظ أيضا أن التبليغ بالجلسة غير ممكن، خلافا لما تقضي به مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية،

من أن كاتب الضبط يبلغ حالا عند صدور الحكم ومعاينة الأطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم الذي صدر، ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم، ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا...⁽¹⁾، حيث لا بد من التبليغ وفقا لمقتضيات الفصل 40 من ظهير التحفيظ العقاري.

وهذا ما ذهب إليه المجلس الأعلى سابقا في قرار صادر بتاريخ 1990/05/16 جاء فيه : " يقع تبليغ الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري طبقا للمادة 40 من ظهير التحفيظ العقاري التي توجب تبليغ ملخص الحكم مع الإشارة إلى إمكان استئنائه داخل الأجل"⁽²⁾.

ولا يجوز تبليغ منطوق هذه الأحكام بالجلسة وفق المقتضيات العامة⁽³⁾.

المطلب الثاني: خصوصية دعوى التحفيظ في مرحلتي الاستئناف والنقض

نظم ظهير التحفيظ العقاري استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في مادة التحفيظ العقاري بمقتضى الفصل 41 منه، حينما نص على أنه : " يقبل الاستئناف في موضوع التحفيظ مهما كانت قيمة العقار المطلوب تحفيظه.

يمكن رفع طلب الاستئناف على الكيفية المذكورة في الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية، ويوجه الملف بدون مصاريف مع نسخة من الحكم المطعون فيه إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف".

كما نظم الطعن بالنقض بمقتضى فصل وحيد هو الفصل 47 الذي ينص على أنه : " يبلغ القرار الاستئنافي وفق الكيفية المقررة في قانون المسطرة المدنية ويمكن الطعن فيه بالنقض داخل الأجل المحدد في نفس القانون".

(1) هذا المقتضى القانوني معطل عمليا نظرا لما يطرحه من صعوبات واقعية، وبذلك فإن الطريق المعتمد في التبليغ هو التبليغ بنسخة تبليغية من الحكم بطلب من أحد الأطراف.

(2) هذا المقتضى الأخير المتعلق بوجوب تضمين التبليغ الإشارة إلى إمكانية الاستئناف تم حذفه، ولم يرد في صيغة الفصل 40 الجديدة وذلك بعد التعديل تبعا للقانون 14.07.

(3) قرار المجلس الأعلى سابقا عدد 110 بتاريخ 1990/05/16 في الملف المدني 1986/1140 منشور مقتضيات التحفيظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الأعلى، مؤلف منشور من طرف المجلس الأعلى سابقا سنة 2009 في إطار التعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ص 53.

وسواء تعلق الأمر بالمرحلة الاستئنافية (الفقرة الأولى)، أو بمرحلة النقض (الفقرة الثانية)، فإن دعوى التحفيظ تتميز بخصوصيات إجرائية عن باقي الدعاوى العقارية يتعين الوقوف عليها.

الفقرة الأولى : خصوصية الطعن بالاستئناف في قضايا التحفيظ العقاري

نظم استئناف الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري بمقتضى الفصول 40 وما بعده من ظهير التحفيظ، وقد حددت هذه الفصول ضوابط مسطرية تخرج عما هو منظم بمقتضى قانون المسطرة المدنية في الفصول 134 وما بعده منه فيما يتعلق باستئناف الأحكام الصادرة في المادة المدنية عموماً والعقارية خصوصاً.

وتتميز مرحلة الاستئناف بالنسبة لقضايا التحفيظ العقاري بخصوصيات مشتركة مع المرحلة الابتدائية فيما يتعلق بشفوية المسطرة، وعدم إلزامية تنصيب محام، وتدخل النيابة العامة في دعوى التحفيظ، وكيفية تبليغ الطرف الذي يتعذر تبليغه، إضافة إلى خصوصيات خاصة بهذه المرحلة، ومنها : إن استئناف الأحكام الصادرة في قضايا التحفيظ يمكن أن يتم بطلب فقط دون وجوب الإدلاء بمقال استئنافي مستوف لشروط شكلية معنية خلافاً لما نص عليه الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية (أولاً)، كما أن الاستئناف يمكن أن يرد من الطاعن بصفة شخصية ودون الاستعانة بمحام (ثانياً).

أولاً: عدم خضوع استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في مادة التحفيظ

العقاري لشكليات المقال الاستئنافي.

إذا كانت مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية تستلزم أن يتضمن مقال الاستئناف بيانات معينة، وأن يرفق بنسخ منه بعدد الأطراف، وبنسخة من الحكم المطعون فيه تحت طائلة عدم القبول⁽¹⁾، فإن الفصل 41 من

(1) وهي مقتضيات أمره يترتب عن الإخلال بها عدم قبول المقال، ومما جاء في قرار للمجلس الأعلى بهذا الخصوص: "المقال الاستئنافي المخالف لمقتضيات الفصل 142 قانون المسطرة المدنية باعتبارها

ظهير التحفيظ العقاري لم يستوجب، في حالة عدم استجماع المقال لهذه الشروط⁽¹⁾، الإدلاء بمقال استثنائي مستوف للشروط الشكلية الواردة بالفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، وإنما أتاح مكنة استئناف الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري بواسطة طلب كتابي يدلي به الطاعن بكتابة الضبط فقط وفقا لأحكام الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية، ومما جاء في هذا السياق في قرار للمجلس الأعلى عدد 543 بتاريخ 2007/02/14 : " رفع طلب الاستئناف أمام المحكمة بمجرد طلب، وعلى المستشار المقرر بها أن يأمر المستأنف بالإدلاء بأسباب استئنافه ووسائل دفاعه خلال أجل 15 يوما مع مراعاة بعد المسافة."⁽²⁾

ولا يلزم تبليغ المستأنف عليه بالمقال المذكور⁽³⁾ إذ يتكف المستشار المقرر بإنذار الطاعن بالإدلاء بما ينفعه حتى إذا ما أدلى به، فإنه يستدعي المطعون ضده للاطلاع والجواب على ما أدلى به.

مقتضيات أمرة، لا يقبل إذا لم يتم تدارك الخلل داخل أجل الاستئناف ولا تكون المحكمة ملزمة بتوجيه أي إنذار بتصحيح المسطرة للمستأنف" قرار بتاريخ 2005/02/09 تحت عدد 131 في الملف التجاري عدد 04/1349 منشور بقرارات الغرفة التجارية لمحمد منقار بنيس ص 339 وما يليها". وجاء في قرار آخر أنه : " يجب تحت طائلة عدم القبول تضمين المقال الاستئنائي الوسائل المثارة في الطعن في الحكم الابتدائي، وهي الوسائل التي يجب بيانها بيانا وافيا عن طريق عرض للخرق بذكر مضمونه، وبيان النص القانوني الذي تم خرقه، ولا يكفي الإشارة إلى ذلك بما تمت مناقشته أمام المحكمة الابتدائية لأنها عبارة لا تتضمن بيان الخرق الذي يعيب الحكم الابتدائي من الناحية الواقعية والقانونية." قرار بتاريخ 2012/09/04 تحت عدد 3684 في الملف عدد 12/1736 منشور بالمجلة المغربية للدراسات القانونية و القضائية عدد 9 ص 310 و ما يليها.

⁽¹⁾ باستثناء ما يتعلق بالإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه والتي يمكن للمحكمة أن تطلبها مباشرة من المحكمة مصدرته إذا لم يتم الإدلاء به من طرف المستأنف وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 142 نفسه.

⁽²⁾ قرار عدد 543 بتاريخ 2007/02/14 في الملف المدني 2005/3758 منشور ب: "مقتضيات التحفيظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الأعلى"، مؤلف منشور من طرف المجلس الأعلى سابقا-سنة 2009 في إطار التعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ص 54.

⁽³⁾ جاء في قرار لمحكمة النقض مؤرخ في 2015/01/06 أن: " لما كان النزاع يتعلق بالتحفيظ العقاري الذي له مسطرته الخاصة، والتي ليس من بينها ما يقتضي تبليغ المقال الاستئنائي للمستأنف عليه، فإن ما يلزم هو استدعاء الطرف المستأنف عليه للاطلاع على ما أدلى به المستأنف، وإبداء منازعته ووسائل دفاعه حسب الفصل 42 من ظهير التحفيظ العقاري ". قرار عدد 15 بتاريخ 2015/01/06 منشور بالتقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة 2015، الصفحة 76.

وهذا ما سبق أن ذهب إليه المجلس الأعلى في قرار له تحت عدد 882 في الملف المدني رقم 1998/1781 لما قضى بأن: " المحكمة التي عللت عدم قبول الاستئناف لمخالفته لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية رغم أن القضية تتعلق بمسطرة التحفيظ التي تطبق فيها أحكام الفصل 41 من ظهير التحفيظ العقاري تكون قد جردت قرارها من الأساس القانوني.

القرار الذي قضى بعدم قبول الاستئناف لكون مذكرة بيان أوجه الاستئناف قدمت خارج الأجل القانوني رغم أن القضية تتعلق بمسطرة التحفيظ التي تطبق فيها أحكام الفصل 41 من ظهير التحفيظ العقاري تكون قد جردت قرارها من الأساس القانوني عرضته للنقض"⁽¹⁾.

وهناك العديد من القرارات في هذا الباب⁽²⁾ تتبنى نفس التوجه، وإن كان الواقع العملي يبين على أن الاستئناف يتم غالبا وفقا لمقتضيات الفصل 142 عبر مقال مستوف لشروطه الشكلية، ويكتفي المستشار المقرر باستدعاء المستأنف عليه للاطلاع والجواب بصفة مباشرة.

كما أن طلب الاستئناف لا يستلزم فيه احترام مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، وإنما يخضع لأحكام الفصلين 41 و42 من ظهير التحفيظ العقاري، حيث إن الطاعن غير ملزم بالإدلاء بمقال محترم للبيانات الإلزامية المنصوص عليها بالفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، ومما جاء

(1) قرار منشور في مؤلف: مقتضيات التحفيظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الأعلى، مؤلف منشور من طرف المجلس الأعلى سابقا-سنة 2009 في إطار التعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ص 56.

(2) منها على سبيل المثال: قرار محكمة النقض عدد 3883 بتاريخ 2010/09/21 في الملف رقم 2008/1/1/4097 غير منشور، ومما جاء فيه: " حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن " المستأنفة لم تدل بما يثبت صفة المستأنف عليهم ورثة ولا برسم إرثه من قدم الاستئناف في مواجهة ورتته وهو ... مما يبقى معه الاستئناف مقدا في مواجهة غير ذي صفة"، في حين أن دعوى النزالة تخضع لأحكام ظهير 1913/08/12 المتعلقة بالتحفيظ العقاري، والتي لا تستوجب توفر الشروط المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، بل يكفي بتقديم تصريح بالاستئناف فقط، الأمر الذي كان معه بذلك القرار غير مرتكز على أساس قانوني فتعرض بذلك للنقض والإبطال."

في قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 1999/10/20 : "استئناف قضايا التحفيظ لا يخضع لأحكام الفصل 134 قانون المسطرة المدنية وإنما لأحكام الفصلين 41 و42 من ظهير التحفيظ العقاري، المحكمة لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعنين لمخالفته الفصل 134 من ق م م، واكتفائه بذكر اسم أحد المستأنفين وإضافة من معه، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا لما طبقت فصلا غير مطبق على النازلة⁽¹⁾. والقرار عدد 3170 بتاريخ 2007/10/03 الذي جاء فيه: "حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه علل قضاءه بأن: "المقال قدم ضد بومديان محمد ومن معه، لذا فإن الاستئناف على هذا الحال مقبول بالنسبة لمن ذكر اسمه من المستأنف عليهم، أما الباقي فإنه يتعين رد الاستئناف إليهم للجهل بهم وعدم ذكر اسمهم وعنوانهم وصفتهم، وهذه أمور لا بد من توافرها في أي مقال استئنافي رفع ضدهم"، في حين أن ظهير 1913/08/12 المعتبر بمثابة قانون التحفيظ العقاري سن قواعد خاصة للطعن بالاستئناف تضمنها الفصل 42 ومع وجود هذه القواعد الخاصة لا يمكن تطبيق القواعد العامة الأمر الذي يكون معه القرار معللا تعليلا فاسدا مما عرضه للنقض والإبطال⁽²⁾".

وإذا كان توجه من هذا القبيل يجد له تبريرا في كون أطراف دعوى التحفيظ معروفين بما يكفي من خلال الوثائق الإدارية للمطلب، فإنه يحمل في طبيعته مخاطر شتى، منها أن المحكمة لن يتأتى لها معرفة عناوين الأطراف من خلال الاطلاع على مقال الاستئناف فقط، وإنما يجب عليها الرجوع إلى وثائق المطلب الإدارية حتى تستخرج العناوين بهدف التبليغ، وهو ما يعد عملا إضافيا بالنسبة لكتابة الضبط وخاصة عند تعدد الأطراف، كما أنه من الصعب معرفة من استأنف من الطاعنين ممن لم يستأنف تحت عبارة ومن معه، وبذلك فإنه لا

(1) قرار عدد 4795 بتاريخ 1999/10/20 في الملف المدني رقم 1995/3013 غير منشور.
(2) القرار عدد 3170 بتاريخ 2007/10/03 في الملف المدني عدد 1/1/4482 أورده عمر أزوكار، مرجع سابق الصفحة 217.

يمكن مواجهة الطرف الذي لم يبين اسمه بالمقال وإنما أورد تحت عبارة "ومن معه" - في حالة ما إذا تقدم باستئناف لاحق- بأنه سبق له الاستئناف، كما أن عدم تبيان المستأنف عليهم بشكل صريح يحول دون تأكد المحكمة من شمول الطعن بالاستئناف لجميع الأطراف، خاصة وأن دعوى التحفيظ هي دعوى غير قابلة للتجزئة، مما يجعل أن عدم إدخال بعض الأطراف في الاستئناف يترتب عنه عدم قبول الطعن بالاستئناف، إضافة إلى المشاكل التي قد تطرحها عريضة النقض عندما يرفعها نائب المتضرر في مواجهة القرار ويورد الأطراف في عريضة النقض على الشكل الذي جاء به القرار - أي بصيغة ومن معه - مما قد يؤول إلى عدم قبول طعنه بالنقض لكونه معيب شكلا بسبب عدم بيان المطعون ضدهم بالنقض.

ناهيك على ما قد يطرحه التبليغ من مشاكل، حيث قد يرفض طرف تبليغه بالقرار لأنه لم يرد اسمه في ديباجته، لذلك نرى أنه من الواجب على الجهة الطاعنة تبيان أطراف الطعن بدقة في مقالها الاستئنافي رفعا لكل لبس.

ثانيا: مباشرة الاستئناف من طرف المستأنف شخصيا من غير

الاستعانة بمحام

من خصوصيات الاستئناف في قضايا التحفيظ العقاري أيضا، أن الطرف يمكنه مباشرة الطعن بالاستئناف، والإدلاء بالمذكرة البيانية لأوجه استئنافه بصفة شخصية ودون الاستعانة بمحام، وهو ما أسس له قرار المجلس الأعلى سابقا مثلا عدد 655 بتاريخ 1982/11/03 الذي جاء فيه: " بناء على الفصل 42 من ظهير مسطرة التحفيظ فإن للمستأنف حق تقديم أسباب الاستئناف شخصيا دون ضرورة الحصول على الترخيص بذلك أو تنصيب محام للدفاع عنه حيادا على الفصل 34 -المادة 31 من القانون 28.08 حاليا-من قانون المحاماة الذي لا يطبق على قضايا التحفيظ.

فتكون المحكمة قد خرقت القانون لما صرحت بعدم قبول الاستئناف لعدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 34 من القانون المذكور وعرضت قرارها للنقض⁽¹⁾.

الفقرة الثانية : خصوصيات دعوى التحفيظ العقاري فيما يتعلق بالطعن

بالنقض

لعل أهم خصوصية يتميز بها الطعن بالنقض في القرارات الاستئنافية الصادرة في مادة التحفيظ العقاري هي تلك المتعلقة بالأثر الموقوف للتنفيذ للطعن بالنقض، وكذا عدم قابلية القرارات الصادرة عن محكمة النقض في مادة التحفيظ العقاري للطعن بإعادة النظر.

أولاً: فيما يخص الأثر الموقوف للتنفيذ بالنسبة للطعن بالنقض في مادة

التحفيظ العقاري

طبقاً للفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، فإن الطعن بالنقض يوقف التنفيذ في حالات ثلاث من بينها قضايا التحفيظ العقاري⁽²⁾.

وهو المقتضى الذي يجد له مبرراً في تفادي خلق مراكز قانونية جديدة نتيجة للتنفيذ يستحيل تداركها، بحيث إنه إذا تم التحفيظ وأنشأ رسم عقاري للعقار المتنازع فيه تنفيذاً للقرار الاستئنافي رغم الطعن فيه بالنقض، ثم انتهت محكمة النقض بعد النقض إلى خلاف ما كانت قد قررتها محكمة الاستئناف، فإنه من الصعب إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل النقض بالنظر لاستحالة إلغاء قرار التحفيظ الذي يكون قد تم اتخاذه، ولاحتمال انتقال ملكية

(1) قرار عدد 655 بتاريخ 1982/11/03 في الملف المدني عدد 90621 منشور بمقتضيات ظهير التحفيظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الأعلى، مرجع سابق، الصفحة 57.
(2) وهذه الحالات هي : الزور الفرعي وقضايا الأحوال الشخصية إضافة إلى حالة رابعة للأثر الموقوف للتنفيذ للطعن بالنقض وهي الذي تنص عليها المادة 57 من ظهير 23 فبراير 2010 المتعلق بمدونة الأوقاف : "يوقف الطعن بالنقض المقدم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف في الدعاوى المتعلقة بالأوقاف العامة تنفيذ الأحكام المطعون فيها."

العقار المحفظ إلى الغير حسن النية، مما يحول دون استرجاع العقار من يده في إطار إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

وبذلك فمن خصوصيات دعوى التحفيظ العقاري بالنسبة للطعن بالنقض هي أنه يوقف التنفيذ فيها، إضافة إلى باقي الدعاوى المشار إليها أعلاه، بخلاف القرارات الصادرة في باقي القضايا المدنية التي يتم تنفيذ القرارات الصادرة فيها بمجرد صدورها عن محكمة الاستئناف.

ثانيا : فيما يخص عدم قابلية القرارات الصادرة عن محكمة النقض

في التحفيظ العقاري للطعن بإعادة النظر

نظم الطعن بإعادة النظر أمام محكمة النقض في المادة المدنية بمقتضى الفصل 379 وما بعده من قانون المسطرة المدنية التي تجيز للأطراف الطعن بالطعن المذكور في مواجهة قرارات محكمة النقض التي صدرت استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها، وضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد، و إذا صدر قرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه، وإذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 المتعلق بصدور القرار بهيئة غير قانونية، و372 المتعلق بصدور القرار دون الاستماع إلى النيابة العامة، و375 الخاص بعدم احترام شكليات صدور القرار، غير أن الفصل 109 من القانون 14.07 حدد وسائل الطعن في المقررات القضائية الصادرة في مادة التحفيظ في الاستئناف والنقض، مما يعني بمفهوم المخالفة أن أوجه الطعن الأخرى، ومنها الطعن بإعادة النظر، لا تقبل في مواجهة القرارات الصادرة عن محكمة النقض في مادة التحفيظ، وهو ما سارت إليه محكمة النقض في قرار لها بتاريخ 2013/05/28 وجاء في قاعدته : " بمقتضى الفصل 109

من قانون التحفيظ العقاري كما تم نسخه وتعويضه بالقانون 14.07، لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستئناف والنقض، ولما كان الطلب يرمي إلى إعادة النظر في القرار الصادر في مادة التحفيظ العقاري، فإنه يكون غير مقبول⁽¹⁾.

المبحث الثاني: الخصوصية الإجرائية لدعوى التحفيظ العقاري فيما

يتعلق بطرق الطعن والتنفيذ

نتطرق إلى خصوصية دعوى التحفيظ إجرائيا فيما يخص طرق الطعن التي يمكن ممارستها في مواجهة الأحكام والقرارات الصادرة فيها (المطلب الأول)، ثم فيما يخص تنفيذ هذه المقررات القضائية (المطلب الثاني).

المطلب الأول : خصوصيات دعوى التحفيظ العقاري فيما يتعلق

بطرق الطعن

استثناء من قواعد وطرق الطعن المحددة قانونا بموجب من قانون المسطرة المدنية، سواء العادية منها أو غير العادية، فإن الأحكام الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري لا تقبل الطعن إلا بالاستئناف والنقض، وذلك بصريح الفصل 109 من ظهير التحفيظ العقاري الذي ينص على أنه: " لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستئناف والنقض"، وهو ما يؤول إلى استبعاد الطعن بالتعرض بصريح الفصل 45 في فقرته الأولى بختامها، والطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة والطعن بإعادة النظر⁽²⁾.

(1) قرار عدد 302 بتاريخ 2013/05/28 في الملف المدني عدد 2013/8/1/867، منشور بمجلة ملفات عقارية، العدد الرابع لسنة 2014.

(2) جاء في قرار لمحكمة النقض بخصوص الطعن بإعادة النظر في قرارها أنه: " إذا كانت خصوصيات المسطرة في مادة التحفيظ العقاري تقضي بخضوع النزاعات لقواعد الشكل المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري، فإن الطعن بإعادة النظر ضد الأحكام الصادرة بشأنها لا تقبل قانونا مادام الفصل 109 من ظهير التحفيظ العقاري قد حصر طرق الطعن في الاستئناف والنقض" قرار عدد 331 صادر بتاريخ 2013/06/10 في الملف المدني عدد 2012/1/1/5030 منشور بالتقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة 2015 القضاء رأسمال لامادي وطني، الصفحة 40.

وقبل اعتماد هذا الفصل بصفة صريحة، كان كل من الفقه⁽¹⁾ والقضاء يسيران في نفس التوجه، أي عدم قبول الطعن بغير الاستئناف والنقض في قضايا التحفيظ، وذلك اعتبارا لكون ظهير التحفيظ العقاري هو قانون شكل وقانون موضوع، ولما لم ينظم ضمن مقتضياته طرق طعن أخرى من غير الطعن بالاستئناف والنقض، فإنه يكون تلقائيا قد قصر الطعن في الأحكام الصادرة في التحفيظ على هذين الطريقتين فقط دون غيرهما من طعن بإعادة النظر وتعرض الغير الخارج عن الخصومة.

وقد جاء في قرار المجلس الأعلى بتاريخ 1989/04/05 : " إن سكوت المشرع عن إعادة النظر يفيد استبعاده، ولا يجوز الرجوع إلى قانون المسطرة المدنية بشأن طعن لم تتناوله مسطرة التحفيظ العقاري للقول بطعن لم تعرفه، ولم تحل على قانون المسطرة المدنية بشأنه، ولا وجه للقول بهذا الطعن بمجرد أن المشرع لم يستبعده صراحة كما فعل بالنسبة للتعرض، لأن التعرض كان يكفي السكوت عنه لاستبعاده، وأن التتصيص على هذا الاستبعاد صراحة مجرد تأكيد كما لا وجه للاستدلال بما ورد في الفصل 3 من ظهير المصادقة على قانون المسطرة المدنية، لأنه يهيم القوانين التي لا تنظم موضوعا معيناً بكامله وقانون مسطرة التحفيظ كما سبق القول قد نظم طرق الطعن في الأحكام⁽²⁾ ".

وذهب في قرار ثان بتاريخ 2006/05/10 إلى أنه : " لكن ردا على الوسيطتين معا لتداخلهما، فإنه يتجلى من مستندات الملف أن دعوى النازلة وبالأساس تتعلق بقضايا التحفيظ العقاري المطبقة بشأنها المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في ظهير 1913/08/12 والتي ينص الفصل 45 منها

⁽¹⁾ Paul DECROUX : Droit foncier marocain, éditions la porte, Rabat 2008, page 91.

⁽²⁾ قرار عدد 887 بتاريخ 1989/04/05 في الملف المدني عدد 1985/2182 منشور ب: "مقتضيات التحفيظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الأعلى"، مؤلف منشور من طرف المجلس الأعلى سابقا- سنة 2009 في إطار التعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية، ص 53.

صراحة على عدم قبول الطعن بالتعرض ضد الأحكام الصادرة فيها. وفضلا عن ذلك فإن الطاعن قدم مقال استئنافه في الدعوى التي صدر في شأنها القرار المتعرض عليه من طرفه، وبالتالي فإن هذا الأخير يعتبر حضوريا في حقه...»⁽¹⁾.

الفقرة الثانية : خصوصية دعوى التحفيظ فيما يتعلق بالتنفيذ

إذا كانت مسطرة تنفيذ المقررات القضائية المدنية منظمة بمقتضى الفصول 428 وما بعده من قانون المسطرة المدنية، والتي تستلزم أن تسلم النسخة التنفيذية للمحكوم له الذي يباشر إجراءات التنفيذ بمكتب التنفيذ بالمحكمة المختصة وفق الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ، فإن تنفيذ المقررات القضائية الصادرة في مادة التحفيظ العقاري يتم بغير الطريقة قبله، حيث إنه بعد صيرورة الأحكام قابلة للتنفيذ⁽²⁾، فإنها تحال على المحافظ من طرف كتابة ضبط المحكمة مصدرتها (بما فيها النسخة التنفيذية ووثائق المطلب)، وذلك لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، لأن المحكمة إنما تكتفي بالفصل في ما يدعيه المتعرض، ولا تقول بصحة المطلب من عدمه، ويحتفظ المحافظ دائما بصلاحيته قبول أو رفض مطلب التحفيظ كلا أو بعضا، أو أن يقوم عند الاقتضاء بالتحفيظ مع اعتبار اتفاقات الأطراف أو تصالحهم.

كما أنه يقوم بالإعلان عن الحقوق المحكوم بها للمتعرض وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في الفصل 83، والذي ينص على أن صاحب الحق المنشأ أو المغير أو المقر به يتخذ صفة طالب التحفيظ تلقائيا مع ما يترتب عن

⁽¹⁾ قرار عدد 1566 بتاريخ 2006/05/10 في الملف رقم 2005/1/1/1755 أورده عمر أزوكار مرجع سابق الصفحة 229.

⁽²⁾ أي: أنها حازت القوة التنفيذية إما لكونها أحكام ابتدائية بلغت للأطراف وفقا للقانون ولم يقع الطعن فيها بالاستئناف داخل الأجل، أو قرارات استئنافية بلغت للأطراف أيضا ولم يقع الطعن فيها بالنقض، أو تم الطعن فيها بالنقض وقضي برفض طلب النقض فيها.

ذلك قانوناً⁽¹⁾، وهو ما معناه أن صلاحيات المحافظ في إطار تنفيذ الحكم البات في التعرض لا تخرج عن إحدى حالات ثلاث :

1- إذا قضي بعدم صحة التعرض الكلي، يشطب المحافظ على التعرض، وتبقى له صلاحية اتخاذ ما يراه مناسباً بشأن المطلب : إذ يمكن له أن يقوم بتحفيظ العقار باسم طالب التحفيظ مباشرة بناء على وثائق المطلب سابقاً، كما يمكنه أن يتخذ قراراً آخر - من قبيل الرفض- على ضوء ما له من صلاحيات واسعة في هذا المجال باعتباره المسؤول الأول والأخير عن قرار التحفيظ، تحت طائلة الطعن بطبيعة الحال في حالة الرفض وفقاً للفقرة الأخيرة من الفصل 37 مكرر⁽²⁾.

2- إذا قضت المحكمة بصحة التعرض الكلي : يقوم المحافظ بنشر خلاصة إصلاحية مفادها أن المتعرض المحكوم بصحة تعرضه أصبح طالباً للتحفيظ، وتستمر الإجراءات باسمه الخاص، ويجب أن ينشر الإعلان عن انتهاء التحديد من جديد ليفتح أجل جديد للتعرضات، ولا تقبل في هذه الحالة إلا التعرضات التي ترد مباشرة على الحق المنشأ لفائدة طالب التحفيظ الجديد⁽³⁾.

(1) في هذه الحالة سيكون ملزماً هو الآخر بالقيام بالإجراءات اللازمة باعتباره طالباً للتحفيظ.
(2) ينص الفصل 37 مكرر على أنه: " يجب على المحافظ على الأملاك العقارية في جميع الحالات التي يرفض فيها طلباً للتحفيظ أن يعلّل قراره ويبلغه لطالب التحفيظ. يكون هذا القرار قابلاً للطعن أمام المحكمة الابتدائية التي تبنت فيه مع الحق في الاستئناف، وتكون القرارات الاستئنافية قابلة للطعن بالنقض".

(3) يستشف ذلك من مقتضيات الفصل 83 من ظهير التحفيظ العقاري المحال عليها بموجب الفصل 37 من نفس الظهير و الذي جاء فيه : " بغض النظر عن المسطرة المقررة في الفصل 84 من هذا القانون- المتعلقة بالإيداع- يمكن لصاحب حق وقع إنشاؤه أو تغييره أو الإقرار به أثناء مسطرة التحفيظ أن يطلب نشره بالجريدة الرسمية بعد إيداع الوثائق المثبتة للحق بالمحافظة العقارية. تتابع مسطرة التحفيظ بصفة قانونية مع أخذ الحق المنشأ أو المغير أو المقر به بعين الاعتبار. يكتسب صاحب الحق المنشأ أو المغير أو المقر به صفة طالب التحفيظ في حدود الحق المعترف له به. إذا كان الإعلان عن انتهاء التحديد قد تم نشره بالجريدة الرسمية فيجب أن يعاد نشره من جديد ليفتح أجل شهرين للتعرض، ويبتدئ من تاريخ الإعلان عن الحق المنشأ أو المغير أو المقر به، وفي هذه الحالة لن تقبل إلا التعرضات المنصبة مباشرة على الحق المذكور. يؤخذ بعين الاعتبار عند التحفيظ الحق المنشأ أو المغير أو المقر به خلال المسطرة."

(3- إذا كان التعرض المقضي بصحته جزئياً، أو في صيغة أنصبة على الشياخ، فإن المتعرض ينزل منزلة طالب تحفيظ إلى جانب التحفيظ الأصلي في حدود الحقوق المعترف له بها بموجب الحكم سند التنفيذ.

ولعل دوريتا السيد المحافظ العام عدد 391 بتاريخ 2011/12/30، وعدد 400 بتاريخ 2014/06/05، قد فصلتا بما يكفي في شأن استئناف مسطرة التحفيظ في اسم المتعرض المحكوم له بصحة تعرضه، عندما يتقاعس المحكوم له بصحة التعرض عن متابعة إجراءات مسطرة تحفيظ المطلب موضوع التعرض المذكور، وهكذا ميزت الدورية 400 في هذا الإطار بين حالات ست⁽¹⁾ تثير الحالتان الثالثة والرابعة منهما إشكالا قانونيا له صلة بموضوع خصوصية دعوى التحفيظ العقارية، إذ يظهر من الحالتين المذكورتين المتعلقة بالتعرض

(1) هذه الحالات هي: (1- في حالة الحكم بصحة التعرض الكلي، فإن المحافظ وقبل التشطيب على التعرض يجب عليه أن ينذر المتعرض باستئناف مسطرة التحفيظ باسمه داخل أجل 03 أشهر تبتدئ من يوم تبليغه بالإندار تحت طائلة إلغاء المطلب طبقا للفصل 50 من ظهير التحفيظ العقاري . (2- في حالة التعرض الجزئي الذي تم تحديد وعائه، فإنه يمكن للمحافظ طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري تحفيظ الجزء الذي لا يشمل أي تعرض عند الاقتضاء وفقا لمقتضيات الفصولين 30 و 31 من ظهير التحفيظ العقاري ، أما التعرض الجزئي المحدد والمحكوم بصحته، فيتعين إنذار المتعرض لاستئناف مسطرة تحفيظه، ومنحه أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من يوم تبليغه بالإندار تحت طائلة إلغاء المطلب موضوع التعرض الجزئي طبقا للفصل 50 المذكور. (3- إذا تعلق الأمر بتعرض جزئي لم يقع تحديد وعائه لا إداريا ولا قضائيا - وهي فرضية لأن كانت مستبعدة واقعا لكن غير مستحيلة الوقوع- فإنه يمكن لطالب التحفيظ أو المتعرض أن يطلب إجراء تحديد تكميلي لوعاء التعرض ينجز بحضور جميع الأطراف، ويتم تحفيظ الجزء الذي لا يشمل التعرض وفقا للفصولين 30 و 31 من ظهير التحفيظ العقاري ومتابعة إجراءات تحفيظ الباقي لفائدة المتعرض، أما إذا تعذر لسبب أو لآخر إنجاز التحديد التكميلي، فإنه يمكن إحالة الملف على المحكمة من جديد بقصد تحديد وعاء التعرض طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 25 والفصول 14 و 17 و 43 من ظهير التحفيظ العقاري .

(4- بالنسبة للتعرض على حقوق مشاعة، فإنه يشطب على التعرض وتستأنف مسطرة التحفيظ بطلب من المتعرض أو من طالب التحفيظ، وذلك بنشر خلاصة إصلحية وإعلان جديد عن انتهاء التحديد في اسم طالب التحفيظ والمتعرض المحكوم له بحقوق مشاعة، أما إذا كانت الحقوق المشاعة غير محددة ولم يتفق الطرفان بشأنها، فإن المحافظ يرجع الملف إلى المحكمة على نفس الكيفية المذكورة قبله.

(5- حالة الحكم بصحة تعرضين أو عدة تعرضات تتعلق بنفس الوعاء : فإنه يجب على المحافظ قبل التشطيب على التعرضات دعوة المتعرضين إلى إمكانية متابعة الإجراءات بعد الإدلاء إما باتفاق بينهم تحدد فيه حصة كل واحد منهم أو بما يفيد تسوية وضعية التعرضات المنصبة على نفس الوعاء، و الكل تحت طائلة رفض المطلب كليا أو جزئيا طبقا للقرة الثانية من الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري .

(6- حالة التعرضات المتبادلة: أحالت الدورية 400 في هذا الباب على الدورية 391 بتاريخ 2011/12/30.

الجزئي الذي لم يقع تحديد وعائه، والتعرض على حقوق مشاعة الذي لم تبين فيه المحكمة نصيب المتعرض أو نصيب كل واحد من المتعرضين، ولم يتفق الأطراف على هذا الوعاء، أو على الأنصبة المشاعة عند التنفيذ، أنهما تشكلان في حقيقة الأمر صعوبة موضوعية في التنفيذ، ما دامتا تشكلان عارضا يحول دون تمام التنفيذ على الوجه المقضي به، مما يجب معه أن يطلب تذليلها من صاحب المصلحة في رفعهما طبقا لمقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية⁽¹⁾ الذي ينص على أنه : " تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بأداء المصاريف أمامها..."، وليس في إطار مقتضيات الفصول 14 و 17 و 25 و 37 و 45 من ظهير التحفيظ العقاري التي أشارت إليها الدورية، والتي لا يمكن أن تنطبق على دعوى الصعوبة الموضوعية في تنفيذ حكم صادر في قضية تحفيظ، كما أنها لا يمكن أن تخول للمحافظ إرجاع الملف إلى المحكمة لوجود صعوبة في التنفيذ في جميع الأحوال، لأنه لا يمكنه إثارة الصعوبة في التنفيذ من طرف المحافظ ما دام ليس طرفا في دعوى التحفيظ، وهو ما كانت قد أكدته الدورية 349 بتاريخ 2005/08/30 التي أشارت إلى أن المحافظ بصفته الإدارية يعتبر غيرا في تنفيذ الأحكام العقارية، وليست له مصلحة شخصية في موضوع الحق المراد اقتضاؤه، ولا

(1) إن ادعاء غموض في قرار - وعلى فرض وجوده- ليس من أسباب النقض الواردة على سبيل الحصر في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وإنما يلجأ لنفس المحكمة التي أصدرته لتفسير الغموض المثار طبقا للفصل 26 قانون المسطرة المدنية " قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 1985/09/23 تحت عدد 553 في الملف رقم 96003 منشور بمجلة رابطة القضاة عدد 18 و 19 ص 89 وما يليها.

وفي قرار آخر: "تأويل المنطوق يرجع إلى المحكمة مصدرة القرار المستشكل في تنفيذه طبقا للفصل 26 من ق م م، وليس إلى رئيس المحكمة الابتدائية وهو بيت في الصعوبة بمقتضى الفصل 436 من نفس القانون." قرار بتاريخ 2006/03/29 تحت عدد 1025 في الملف عدد 04/1554 منشور بمجلة الملف عدد 16 ص 245 وما يليها.

يعود عليه نفع أو ضرر من جراء التنفيذ، وبالتالي فلا صفة له في إثارة الصعوبة في التنفيذ أمام القضاء.

وقد أسست هذه الدورية مؤداها على ما قضت به محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها عدد 41 بتاريخ 2005/02/05 الذي جاء في حثياته: " وبناء عليه فما دام أي أحد من أطراف الحكم المطلوب تنفيذه لم يثر أي صعوبة في التنفيذ، فإنه لا صفة للسيد المحافظ في إثارتها أساساً⁽¹⁾."

وتأسيساً على ما سبق، فلعله من الأسلم قانوناً أن يبادر المحافظ إلى إشعار الطرف الأكثر مبادرة والمتضرر من الوضع بتقديم طلب إلى المحكمة، في إطار مقتضيات الصعوبة الموضوعية، باعتباره صاحب المصلحة المباشرة في ذلك⁽²⁾، طالبا تنذيل الصعوبة في التنفيذ، وذلك بتحديد ما لم يقع تحديده من وعاء للتعرض الجزئي أو للحقوق المشاعة المقضي بصحة التعرض في حدودهما.

(1) هذا القرار تضمنته الدورية دون الإشارة إلى مراجعه.

(2) " من القواعد المقررة أن يكون من وراء طلب التفسير مصلحة لمن يطلبه وأن يكون منطوق الحكم غامضاً أو مبهماً لا يمكن معرفة حقيقة ما قصدته المحكمة" قرار عدد 1954 بتاريخ 1990/09/26 في الملف المدني عدد 89/3079 منشور بمجلة الإشعاع عدد 4 ص 144 وما يليها.

خاتمة

ما سبق بسطه أعلاه هو بعض من الإجراءات التي تبين خصوصية دعوى التحفيظ العقاري إجرائيا عن باقي الدعاوى العقارية وليست كلها، وهي خصوصية الغاية منها السرعة في البت في الدعوى المذكورة باعتبارها امتداد للمسطرة الإدارية للتحفيظ، مما وجب معه الالتزام بها تحقيقا للغاية التشريعية المرجوة، كما أنه لئن كانت فعلا قواعد ظهير التحفيظ العقاري الشكلية هي التي يجب تطبيقها بالأولوية على قانون المسطرة المدنية باعتبارها قانونا خاصا، فإنه لا مناص من الرجوع إلى قانون المسطرة المدنية في حالة الإحالة، وكذا في حالة الفراغ التشريعي، باعتباره الشريعة العامة للإجراءات المدنية، بدليل أن ظهير المصادقة على القانون المسطرة المدنية نص في فصله الثالث على أنه :
" ... تطبق مقتضيات هذا القانون حتى في القضايا التي تنظمها نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة، إذا لم يرد بهذه القوانين نص خاص بها"، بحيث إنه يعتبر الأصل في الإجراءات بالنسبة لجميع الدعاوى المدنية المنظمة بمقتضى قانون خاص من قبيل دعوى التحفيظ العقاري موضوع هذه الدراسة، أو الدعاوى التجارية أو الإدارية أو القضايا التي يختص بها قضاء القرب، وحتى بالنسبة لقانون المسطرة الجنائية في حالة خلوه من مقتضى منظم لإجراء مسطري معين.